

FALLSTUDIE ZUM END-OF-LIFE VON PET-SCHALEN IM LEBENSMITTELBEREICH

Herausforderungen und Lösungsansätze zur Steigerung der Kreislaufwirtschafts-
fähigkeit

Projekt: „Erweiterte Zertifizierung von Einweg- und Mehrweg-Verpackungen als Anreiz-
und Steuerungsinstrument für die Schaffung von Innovationen zur Reduzierung von
Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette“

2025 | Dezember

Impressum

Autor*innen

Irina Marie Wähning, Technische Universität Berlin
Thomas Fischer, Landbell Consulting GmbH
Dorothea Horneber, Technische Universität Berlin
Alejandra Maria Torres Gómez, Technische Universität Berlin
Vera Susanne Rotter, Technische Universität Berlin

Berlin, Dezember 2025

Kontakt

Irina Marie Wähning
Technische Universität Berlin, Fachgebiet für Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie, Straße des
17. Juni 135, 10623 Berlin, innocert@circulareconomy.tu-berlin.de

Bitte zitieren als:

Wähning, I. M.; Fischer, T.; Horneber, D.; Torres Gómez, A. M.; Rotter, V. S. (2025): Fallstudie zum End-of-Life von PET-Schalen im Lebensmittelbereich. Herausforderungen und Lösungsansätze zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit. Berlin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17949032>

Projektbeteiligte:

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Landwirtschaft, Ernährung
und Heimat

Projektträger

Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zusammenfassung

Die vorliegende Fallstudie zum End-of-Life von PET-Schalen im Lebensmittelbereich wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) geförderten Forschungsprojekts innoCErt erstellt, das die Entwicklung einer erweiterter Zertifizierung kreislaufwirtschaftsfähiger Lebensmittelverpackungen als Anreiz- und Steuerungsinstrument zur Abfallvermeidung zum Ziel hatte. Vor dem Hintergrund der verschärften regulatorischen Anforderungen der Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) untersucht die Fallstudie den aktuellen Stand, zentrale Herausforderungen sowie Lösungsansätze zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von PET-Schalen entlang des EoL in Deutschland. Methodisch basiert die Studie auf einer Kombination aus Literaturrecherche, experimenteller Partikelcharakterisierung von Leichtverpackungen(LVP)-Abfallproben, praxisnahen Sortier- und Recyclingversuchen sowie Expert*innenkonsultationen. Mono- und Multilayer-PET-Schalen wurden hinsichtlich ihrer Materialeigenschaften, Sortierbarkeit und Verwertbarkeit in mechanischen und chemischen Recyclingpfaden untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass PET-Schalen derzeit nur eingeschränkt recyclingfähig sind und die Anforderungen der PPWR (z.B. „recycled at scale“) überwiegend nicht erfüllen. Insbesondere Multilayer-Schalen mit Barrierschichten stellen ein wesentliches Hemmnis für das Recycling dar. Zwar ist die Trennung von Mono- und Multilayer-Schalen mittels erweiterter Sortiertechnologien technisch möglich, bislang fehlt es jedoch an den wirtschaftlichen und regulatorischen Voraussetzungen für eine Umsetzung im industriellen Maßstab. Die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von PET-Schalen kann, dort wo sie nicht vermieden oder durch kreislaufwirtschaftsfähige Mehrwegalternativen ersetzt werden, nur durch ein Zusammenspiel aus optimiertem Verpackungsdesign, dem Aufbau spezialisierter Sortier- und Recyclinginfrastrukturen sowie einem stabilen Markt für Rezyklate verbessert werden.

Abstract

This case study on the End-of-Life (EoL) of PET trays in the food sector was conducted as part of the innoCErt research project funded by the German Federal Ministry of Agriculture, Food and Regional Identity (BMLEH), which aimed to develop an extended certification for circular economy compatibility of food packaging as an incentive and control instrument for waste prevention. Against the backdrop of the stricter regulatory requirements of the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), the case study examines the current status, key challenges and possible solutions for increasing circular economy compatibility of PET trays along the EoL in Germany. Methodologically, the study is based on a combination of literature review, experimental particle characterisation of lightweight packaging (LWP) waste samples, practical sorting and recycling tests, and expert consultations. Mono- and multilayer PET trays were examined in terms of their material properties, sortability and recyclability in mechanical and chemical recycling pathways. The results show that PET trays are currently only recyclable to a limited extent and do not meet the requirements of the PPWR (e.g. ‘recycled at scale’) for the most part. Multilayer trays with barrier layers in particular represent a major obstacle to recycling. Although it is technically feasible to separate mono- and multilayer trays using advanced sorting technologies, the economic and regulatory conditions for implementation on an industrial scale are not yet in place. Where PET trays cannot be avoided or replaced by recyclable reusable alternatives, their recyclability can only be improved through a combination of optimised packaging design, the development of specialised sorting and recycling infrastructures, and a stable market for recyclates.

Inhalt

1	Einleitung.....	1
2	Methodisches Vorgehen	4
2.1	Partikelcharakterisierung.....	4
2.2	Literaturrecherche	4
2.3	Sortier- und Recyclingversuche	5
2.3.1	Advanced Sortierung von PET-Schalen (V1).....	5
2.3.2	Mechanisches Recycling von Monolayer-PET-Schalen (V2).....	6
2.3.3	Chemisches Recycling von Multilayer-PET-Schalen (V3).....	6
2.4	Expert*innenkonsultationen.....	7
3	Ergebnisse.....	8
3.1	Anwendungsfelder im Lebensmittelbereich.....	8
3.2	Aktueller Stand der End-of-Life-Pfade von PET-Schalen in Deutschland.....	10
3.3	Herausforderungen in der Sammlung, Sortierung und Verwertung	13
3.4	Lösungsansätze zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit.....	19
3.4.1	Optimierung des Verpackungsdesigns	19
3.4.2	Optimierung und Weiterentwicklung der Sammlung, Sortierung und Verwertung	20
3.4.3	Förderung von Marktstabilität und Kooperation im PET-Wertschöpfungssystem	27
4	Fazit	29
5	Literaturverzeichnis.....	30

1 Einleitung

Das Projekt innoCERt - gefördert durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) für die Laufzeit 08/2022 – 12/2025 - hat sich zum Ziel gesetzt, durch eine erweiterte Zertifizierung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit Innovationen für die Reduzierung von Kunststoffverpackungen entlang der Lebensmittelkette anzureizen: besonders kreislaufwirtschaftsfähige Einweg- und Mehrwegverpackungen sowie -systeme, haben die Möglichkeit sich im Markt durch die Zertifizierung und das entsprechende Label hervorzuheben. Aufbauend auf bestehenden Bewertungsansätzen – insbesondere dem Mindeststandard zur Bemessung der Recyclingfähigkeit von systembeteiligungspflichtiger Verpackungen gemäß § 21 Abs. 3 Verpackungsgesetz (VerpackG) – erweitert das Projekt die bislang überwiegend technischen Kriterien für Recyclingfähigkeit um ökologische, ökonomische und nutzer*innenorientierte Kriterien über das reine Recycling hinausgehend. Damit soll ein praxisnahes, ganzheitliches Bewertungsinstrument entstehen, das Innovation in Richtung kreislaufwirtschaftsfähiger Verpackungslösungen fördert. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit des Fachgebiets Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie (TU Berlin), des Zentrums Technik und Gesellschaft (TU Berlin), des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie gGmbH, der DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH und der Landbell Consulting GmbH durchgeführt. Weitere Informationen zum Projekt können dem übergeordneten Projektreport entnommen werden sowie dem im Rahmen des Projekts veröffentlichen Kriterienkatalog (kann online abgerufen werden) und den Leitfäden zu kreislaufwirtschaftsfähigen Einwegverpackungen (Horneber et al., 2025b) sowie Mehrwegverpackungen und -systemen (Horneber et al., 2025a).

Die regulatorische Ausgangslage ist dabei durch die am 11. Februar 2025 in Kraft getretenen Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) (Verordnung (EU) 2025/40) geprägt. Die PPWR schafft einen europaweit harmonisierten Rechtsrahmen, der eine deutliche Reduzierung von Verpackungen und Verpackungsabfällen sowie einen vermehrten Einsatz von Sekundärrohstoffen anstrebt. Ab 2030 müssen alle in Verkehr gebrachten Verpackungen recyclingfähig sein. Dafür gelten verbindliche Leistungsstufen (A-C) zur Bewertung der recyclinggerechten Gestaltung. Verpackungen, die weniger als 70 % Recyclingfähigkeit erreichen, gelten als nicht recyclingfähig und dürfen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Ab 2035 fließt bei der Bewertung zusätzlich mit ein, ob eine Verpackung „in großem Maßstab recycelt“ wird, also ob diese getrennt gesammelt, sortiert und in bestehenden Infrastrukturen unter Verwendung etablierter Verfahren tatsächlich recycelt wird (Recycled at Scale RaS). Für Kunststoffverpackungen, insbesondere im Lebensmittelbereich, legt die PPWR zudem verbindliche Mindestanteile an Post-Consumer-Rezyklaten (PCR) fest (für PET-Lebensmittelverpackungen: 30 % ab 2030, 50 % ab 2040). Die PPWR setzt damit deutlich ambitioniertere Vorgaben als das aktuell in Deutschland geltende VerpackG. Mit der Aktualisierung des Mindeststandards wurde jedoch die Bewertungslogik in Deutschland 2025 überarbeitet, um die Einstufung der Recyclingfähigkeit schrittweise an den künftig verbindlichen Vorgaben der PPWR auszurichten.

Einige derzeit im Markt befindliche Verpackungslösungen im Lebensmittelbereich erfüllen diese Anforderungen bislang nur unzureichend. PET-Schalen weisen aufgrund ihres z.T. komplexen und mehrschichtigen Materialaufbaus bislang nur geringe Sortier- und Recyclingwahrscheinlichkeiten auf; eine flächendeckend etablierte Recyclinginfrastruktur existiert in Deutschland nicht (Dorn & Fabian, 2024).

Studien und Praxiserfahrungen zeigen, dass PET-Schalen in den meisten Fällen lediglich als eingeschränkt recyclingfähig gelten und die aus ihnen gewonnenen Rezyklate nicht im direkten Lebensmittelkontakt einsetzbar sind (vgl. u.a. (Betz et al., 2024; Dorn & Fabian, 2024; Schüler & Wilhelm, 2023)). Damit erfüllen PET-Schalen in der derzeitigen Ausgestaltung nicht die Anforderungen an das „Recycling at scale“.

Ziel dieser Fallstudie ist es, den aktuellen Stand, die Herausforderungen im End of Life (EoL) und die zukünftigen Anforderungen der PPWR im Kontext von PET-Schalen zu untersuchen. Auf Basis von Literaturrecherchen, Laboranalysen, Sortier- und Recyclingversuchen sowie Expert*innenkonsultationen werden technische, gestalterische und systemische Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette identifiziert und hinsichtlich ihrer Relevanz für die Recyclingfähigkeit eingeordnet. Darauf aufbauend werden Lösungsansätze aufgezeigt, die zu einer verbesserten Kreislaufwirtschaftsfähigkeit im EoL von PET-Schalen beitragen können. Die dargestellten Ansätze verstehen sich dabei nicht als konkrete Handlungsempfehlungen, sondern als strukturierter Überblick über mögliche Entwicklungsrichtungen.

Hintergrund PET in Lebensmittelverpackungen

Polyethylenterephthalat (PET) wurde nach seiner Entdeckung in den 1940er Jahren erstmals ab 1973 für den Einsatz zur Herstellung von Getränkeflaschen eingesetzt (Forum PET, 2025). Seitdem hat sich PET als gängige Alternative zur z.B. zur Glas und Aluminium etabliert. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Kombination aus geringem Gewicht, Bruchsicherheit, guter Formbarkeit sowie der hohen Transparenz des Materials (Kauertz & Detzel, 2017). Darüber hinaus bietet PET vorteilhafte Barriereigenschaften gegenüber Sauerstoff und Wasserdampf, die für den Produktschutz bei vielen Lebensmittel ausreichend sind. Die Möglichkeit, PET durch biaxiale Orientierung mechanisch zu verfestigen, erlaubt die Herstellung formstabiler, zugleich leichter Verpackungen und trägt zur breiten Nutzung im Flaschen- und Schalenbereich bei (Kauertz & Detzel, 2017).

Optische Eigenschaften wie Transparenz, Glanz und Beschlagschutz spielen insbesondere bei frischen Lebensmitteln eine wesentliche Rolle, da sie das visuelle Erscheinungsbild des Füllguts beeinflussen und damit ein wichtiges vermarktungsbezogenes Kriterium darstellen. PET zählt zu den Kunststoffen mit der höchsten optischen Qualität. Die hohe Lichtdurchlässigkeit trägt dazu bei, dass Inhalte gut sichtbar dargestellt werden können. Das ist ein wesentlicher Grund für seine starke Verbreitung im Bereich Fleisch-, Convenience- und Frischeprodukte (Gürlich et al., 2022; Kauertz & Detzel, 2017; Langowski, 2022).

Im Bereich formstabiler Verpackungen, und damit auch bei PET-Schalen, wird PET überwiegend im Thermoformverfahren verarbeitet. Dabei werden PET-Folien erwärmt und unter Vakuum oder Druck tiefgezogen (Gürlich et al., 2022). Schalen und Becher unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Polymerzusammensetzung von streckgeblasenen PET-Flaschen: Während Flaschen typischerweise aus reinem PET (bottle-grade) bestehen, kommen bei tiefgezogenen Produkten häufig modifizierte Polyester wie PET-G oder C-PET zum Einsatz (Gürlich et al., 2022). Zudem enthalten viele PET-Schalen funktionale Barrierschichten aus LDPE, Polyamid oder EVOH, die die Recyclingfähigkeit beeinträchtigen können, da sie als Fremdpolymere in mechanischen PET-Recyclinganlagen unerwünschte Kontaminationen verursachen (Fell et al., 2025; Kauertz & Detzel, 2017).

Die Deckelfolie von sog. MAP-Verpackungen (Modified Atmosphere Packaging) besteht häufig aus mehrschichtigen Folienverbunden (z.B. PET/PE/EVOH plus Siegelschichten), die Dichtigkeit, Peelfähigkeit und gezielte Sauerstoffbarrieren gewährleisten. Solche Mehrschichtaufbauten erhöhen die Materialkomplexität des Verbunds und führen dazu, dass polymerbasierte Siegelschichten (häufig PE-basierte Schichten) sowie Barrierschichten als Fremdstoffe in den PET-Recyclingstrom eingehen und die Qualität der Aufbereitung beeinträchtigen. Deshalb gelten mehrschichtige Deckelfolien als einer der zentralen technischen Hemmschuhe für ein hochwertiges mechanisches Recycling von PET-Schalen (Betz et al., 2024; Koinig et al., 2021).

2 Methodisches Vorgehen

In der Fallstudie werden die Herausforderungen im EoL sowie innovative und bereits bewährte Lösungsansätze für zukünftige Regularien der identifizierten begrenzt verwertbare Leichtverpackungen(LVP)-Fraktionen herausgearbeitet. Die Methodik folgt einer Kombination aus experimenteller Partikelcharakterisierung der Verpackungen, einer Literaturrecherche, praxisnahen Sortier- und Recyclingversuchen sowie fachlichen Konsultationen von Expert*innen.

2.1 Partikelcharakterisierung

Für die Partikelcharakterisierung wurden PET-Schalen untersucht, die aus gesammelten LVP-Abfallproben sortiert wurden. Über einen Zeitraum von einer Woche wurden im Rahmen einer Lehrveranstaltung am Fachgebiet Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie (TU Berlin) im Sommersemester 2025 der Abfall aus der privaten Wertstofftonne¹ der teilnehmenden Studierenden gesammelt und anschließend in verschiedene Fraktionen sortiert, um eine haushaltsnahe Sammel- und Sortierpraxis abzubilden. Untersucht wurde eine Stichprobe von insgesamt ca. 23 kg Abfall, die über einen Zeitraum von sieben Tagen gesammelt wurde. In Zuge der Untersuchungen wurden Kunststoffschalen sortiert, die für die Fallstudien des Projekts innoCERt weiter analysiert wurden.

Die erfassten PET-Schalen wurden typisiert und anhand standardisierter Laboruntersuchungen detailliert analysiert. Die untersuchte Stichprobe bestand aus 60 PET-Schalen und machte dabei mit 645,5 g einen Anteil von ca. 3 % der Gesamtprobengröße aus. Es wurden Stückgewichte, die Materialzusammensetzung und charakteristische Gestaltungsmerkmale wie Etiketten, Deckelkomponenten oder Folien erfasst. Zur Identifikation des eingesetzten Verpackungsmaterials und des Schichtaufbaus kam ein Nahinfrarotspektroskopie(NIR)-Gerät der Marke trinamiX (Model SYS-IR-R-P) zum Einsatz. Alle PET-Schalen wurden nach Möglichkeit in ihre Einzelkomponenten (Schale, Deckel, Folie) zerlegt und separat gewogen². Ergänzend wurde für jede Verpackung eine Klassifizierung nach Produktkategorien vorgenommen (Obst, Wurstwaren, Käse, Fleischwaren, Fischwaren, vegetarische Alternativen, Sonstiges bzw. unbekannt). Zudem wurde mittels NIR-Analyse differenziert, ob es sich um Monomaterial-PET oder Multilayer-Strukturen handelt. Ziel dieser Charakterisierung war es, einen Überblick über mögliche in den LVP-Sammelsystemen auftretenden Materialvielfalt sowie deren potenzielle Auswirkungen auf die Recyclingfähigkeit von PET-Schalen zu gewinnen.

2.2 Literaturrecherche

Ergänzend wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, um den aktuellen Stand von Sammlung, Sortierung, Verwertung und Recycling von PET-Schalen abzubilden. Dabei wurden sowohl wissenschaftliche Veröffentlichungen als auch Berichte von Forschungsinstituten, Verbänden und der Industrie ausgewertet. Im Fokus standen die Identifikation von technologischen und systemischen Herausforderun-

¹ In Berlin wird die Wertstofftonne genutzt, über die neben Leichtverpackungen auch andere Gegenstände aus Kunststoff, Metalle und Verbundstoffen gesammelt werden. Die Unternehmen BSR und ALBA teilen sich die Zuständigkeit für die Entsorgung der Wertstofftonne. (<https://www.bsr.de/wertstoffe>)

² Feinwaage (Marke und Modell): Kern EMB 2000-2

gen im EoL sowie die Erfassung innovativer und bereits erprobter Lösungsansätze. Besonderes Augenmerk galt dabei den Entwicklungen, die im Hinblick auf die künftig verschärften Anforderungen der PPWR ab 2030 relevant sind.

2.3 Sortier- und Recyclingversuche

Zur praxishen Untersuchung der technischen Verwertbarkeit von PET-Schalen wurden Sortier- und Recyclingversuche durch den Projektpartner Landbell Consulting durchgeführt. Ziel dieser Versuche war es, die bestehenden Grenzen in der stofflichen Verwertung zu identifizieren und potenzielle Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Im Fokus standen erweiterte Sortier- sowie Recyclingversuche mit Probeladungen aus in Deutschland gesammelten LVP-Abfallfraktionen. Durch diese Untersuchung sollte evaluiert werden, inwieweit neue Sortier- und Recyclingverfahren zur Erhöhung des recycelten Volumens beitragen und langfristig eine verbesserte Verwertung von PET-Schalen ermöglichen können.

Abbildung 1: Versuchsübersicht der durchgeführten Sortier- (V1) und Recyclingversuche (V2, V3), von Landbell Consulting organisiert (eigene Darstellung)

* in V2 werden Monolayer-PET-Schalen zusammen mit PET-Flaschen einem mechanischen Recycling zugeführt, s. Versuchsbeschreibung in Kap. 2.3.2

2.3.1 Advanced Sortierung von PET-Schalen (V1)

Für die weitergehenden Sortierversuche wurde bei der Umweltdienste Kedenburg GmbH, einer gemäß VerpackG zertifizierten Anlage, die technische Machbarkeit einer getrennten Erfassung von Mono- und Multilayer-PET-Schalen untersucht. Als Eingangsmaterial dienten sechs sortierte Ballen der gemischten PET-Fraktion aus der Primärsortierung einer LVP-Sortieranlage mit einem Gewicht von ca. 23 t pro

Ballen und einem Gesamtgewicht von 135,1 t. Das Versuchskonzept umfasste zunächst die Abtrennung magnetischer Störstoffe, gefolgt von einer zweistufigen NIR-Sortierung. Dabei wurden zwei NIR-Sensoren mit unterschiedlichen Einstellungen eingesetzt: Das erste NIR-Aggregat identifizierte und separierte PET-Flaschen (Positivsortierung), während der zweite gezielt Monolayer-PET-Schalen aus dem Materialstrom ausschleuste. Aus dem Prozess resultierten drei definierte Output-Fractionen: hochreine PET-Flaschen, Monolayer-PET-Schalen sowie Multilayer-PET-Schalen mit Rejekt.

2.3.2 Mechanisches Recycling von Monolayer-PET-Schalen (V2)

Zur Untersuchung der technischen Verwertbarkeit von Monolayer-PET-Schalen im mechanischen Recycling wurden weitere Versuche bei zwei gemäß VerpackG zertifizierten Anlagen durchgeführt: Skyplast IKE (Ungarn) sowie der KSM Recycling GmbH (Österreich). Als Eingangsmaterial dienten, analog zu den Sortierversuchen, sortierte Ballen der gemischten PET-Fraktion aus einer deutschen LVP-Sortieranlage. Der Versuchsablauf umfasste zunächst eine mechanische Vorsortierung, bei der die Gesamtprobe von 207 t in Flaschen und Schalen getrennt und in separate Verarbeitungslinien überführt wurde. Anschließend erfolgte eine ergänzende NIR-Sortierung, um Flaschen und Monolayer-Schalen gezielt zu erfassen und eine sortenreine Weiterverarbeitung zu ermöglichen. Die sortierten Fraktionen wurden daraufhin zerkleinert und einem mehrstufigen Heiß- und Kaltwaschprozess unterzogen, um organische und polymerfremde Verunreinigungen zu entfernen. Die aufbereiteten PET-Schalen wurden schließlich zu PET-Flakes verarbeitet, die als Ausgangsmaterial für die nicht-lebensmittelbezogene Anwendung verwendet werden können.

2.3.3 Chemisches Recycling von Multilayer-PET-Schalen (V3)

Für die Untersuchung der Eignung von Multilayer-PET-Schalen als Inputmaterial für chemische Recyclingverfahren wurden Vorbehandlungsversuche bei der gemäß Entsorgungsfachbetriebsverordnung (EfB) zertifizierten A. Siemer-Entsorgungs GmbH durchgeführt. Ziel war die Erzeugung von PET-Flakes aus Multilayer-PET-Schalen ohne Oberflächenverunreinigung als geeignetes Input-Material für ein chemisches Recycling. Als Eingangsmaterial diente die im Rahmen der Advanced-Sortierung (vgl. Kapitel 2.3.1) separierte Fraktion der Multilayer-PET-Schalen. Der Vorbehandlungsprozess umfasste mehrere mechanische Schritte: Zunächst wurden die Schalen zerkleinert und mittels NIR-Technologie sortiert, um PET-Anteile gezielt zu separieren und nicht geeignete Materialkomponenten auszuschleusen. Anschließend erfolgte eine weitere Feinzerkleinerung sowie das Bunkern des Materials, bevor die Fraktion in einem trockenen Reinigungsverfahren von anhaftenden Oberflächenverunreinigungen und Staubpartikeln befreit wurde. Der aufbereitete Output bestand aus trocken gereinigten PET-Flakes, die im Anschluss für eine Analyse der Eignung für depolymerisationsbasierte Recyclingverfahren bereitgestellt wurden. Diese Analyse wurde durch einen spezialisierten Anbieter für chemische Recyclingtechnologien durchgeführt.

Exkurs: NIR-basierte Sortierung von PET-Verpackungen

Die Nahinfrarotspektroskopie (NIR) ist ein etabliertes Verfahren zur materialtypischen Identifikation und wird in Sortieranlagen zur Trennung von Kunststoffen eingesetzt. Sie basiert auf der Absorption elektromagnetischer Strahlung im Wellenlängenbereich zwischen 780 nm und 2500 nm. Die dabei gemessenen Reflexionsspektren sind charakteristisch für die chemische Struktur der Polymere, wodurch eine eindeutige Zuordnung zu bestimmten Kunststoffarten ermöglicht wird (Brunner et al., 2015).

Im Rahmen einer studentischen Untersuchung am Fachgebiet Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie (TU Berlin) wurde die NIR-Spektroskopie zur Differenzierung verschiedener PET-Verpackungstypen erprobt. Mithilfe eines mobilen NIR-Spektrometers sowie statistischer Auswertungsverfahren (Hauptkomponentenanalyse und Diskriminanzanalyse) konnten charakteristische spektrale Unterschiede zwischen den untersuchten Proben identifiziert und eine klare Kategorisierung innerhalb der PET-Schalen erzielt werden.

Die Methode zeigte insbesondere Potenzial zur Erkennung von Multilayer-Strukturen, beispielsweise mit LDPE- oder EVOH-Barrierschichten. Einschränkungen ergaben sich hingegen bei der Unterscheidung von PET-A und PET-G, was auf spektrale Überlappungen und eine begrenzte Probenzahl zurückgeführt wurde. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass für eine präzisere Differenzierung große Datensätze sowie Geräte mit höherer spektraler Auflösung erforderlich sind. Darüber hinaus wurde deutlich, dass die Identifikation von Zusatzstoffen und Barrierschichten in PET-Verpackungen mit den verfügbaren Spektren bislang nur eingeschränkt möglich ist, was weiteren Forschungsbedarf im Hinblick auf großtechnische Anwendungen aufzeigt.

2.4 Expert*innenkonsultationen

Qualitative Expert*innenkonsultationen im Rahmen der innoCErt-Workshopreihe „Circular Packaging Innovation Forum“, von Fachveranstaltungen sowie aus bilateralen Gesprächen ergänzten die Untersuchungen der Literaturrecherche sowie der Sortier- und Recyclingversuche.

Die Workshopreihe des Projektes diente zum Austausch und zur Vernetzung der Akteure rund um innovative Ansätze entlang der Wertschöpfungskette von Lebensmittelverpackungen. Im ersten Workshop unter dem Titel *Verpackungsinnovationen* wurden konkrete Herausforderungen und innovative Lösungsansätze im Design, der Anwendung und dem Recycling von Verpackungen gemeinsam mit Expert*innen diskutiert. In einer Breakout-Session wurde mit Expert*innen aus Forschung und Industrie über die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von PET-Schalen diskutiert.

Die bilateralen Gespräche wurden mit Fachpersonen aus der Beratung und Sortierung geführt. In einem Online-Interview wurden die Expert*innen zu den aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen im EoL von PET-Schalen befragt, mit besonderem Blick auf die künftigen regulatorischen Anforderungen der PPWR ab 2030. Ziel der Interviews war die Identifikation und Validierung der zentralen Herausforderungen im EoL von PET-Schalen sowie die Diskussion möglicher Handlungsoptionen zur Verbesserung ihrer Kreislaufwirtschaftsfähigkeit. Die Ergebnisse dieser Konsultationen ergänzen die experimentellen und literaturbasierten Erkenntnisse und ermöglichen eine praxisnahe Einordnung der Befunde in den aktuellen regulatorischen und technologischen Kontext.

3 Ergebnisse

Das folgende Kapitel zeigt den aktuellen Stand, die zentralen Herausforderungen entlang des gesamten EoL-Pfads sowie Lösungsansätze zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von PET-Schalen in Deutschland auf. Ausgehend von den Ergebnissen der Literaturrecherche, der durchgeführten Laboruntersuchungen und Expert*innenkonsultationen werden zunächst typische Anwendungsfelder im Lebensmittelbereich und materialbezogene Merkmale beschrieben. Darauf aufbauend werden der aktuelle Stand der Entsorgungs- und Verwertungspraxis dargestellt und zentrale Herausforderungen in Bezug auf künftige regulatorische Vorgaben dargestellt. Anschließend werden Lösungsansätze aufgezeigt, die auf den Ergebnissen der Sortier- und Recyclingversuche, Expert*inneninterviews sowie der Literaturrecherche basieren. Sie adressieren gestalterische, technische und wirtschaftliche Stellschrauben, um die zukünftigen Anforderungen der PPWR zu Mindestzyklanteilen und Recyclingfähigkeit (DfR & Recycled at scale) zu erfüllen und die Verwertbarkeit von PET-Schalen substantziell zu erhöhen. Anwendungsfelder und Partikeleigenschaften von PET-Schalen im Lebensmittelbereich.

3.1 Anwendungsfelder im Lebensmittelbereich

PET-Schalen werden grundsätzlich in zwei Ausführungen in Verkehr gebracht: Monolayer- und Multilayer-Schalen (s. Abbildung 2 und Abbildung 3). Schalen aus Monolayer bestehen aus reinem PET und werden vor allem als Verpackung für Frischeprodukte wie Obst, Gemüse und Fleisch eingesetzt. Sie machen ca. 40 % des Marktvolumens von PET-Schalen aus (IK e.V., 2021a). Multilayer-Schalen haben demgegenüber einen Marktanteil von ca. 60 %, werden überwiegend als Schutzgas-Atmosphärenverpackungen (MAP) für empfindliche Lebensmittel wie Wurst, Käse oder tiefgekühlte Lebensmittel verwendet und bestehen aus einer stabilen Schale und einer flexiblen Deckelfolie (IK e.V., 2021a). Um die Barrierewirkung für Sauerstoff und Wasserdampf sowie um die Haltbarkeit zu erhöhen, werden neben PET noch andere Polymere wie EVOH, PE oder EVA sowie Klebstoffe eingesetzt (vgl. Abbildung 4) (Fell et al., 2025b).

Abbildung 2 PET-Monolayer-Schale als Verpackung von Trauben (Quelle: eigenes Foto)

Abbildung 3 PET-Multilayer-Schale ohne Folie als Verpackung einer vegetarischen Wurstalternative (Quelle: eigenes Foto)

Ein wesentlicher Vorteil von PET-Schalen liegt in der Einfachheit der Produktion und des Abfüllens sowie der deutlich günstigeren Preis im Gegensatz zu anderen Kunststoffen (Kauertz & Detzel, 2017). Eine Umstellung auf beispielsweise Polypropylen (PP) würde einen Effizienzverlust in Maschinengeschwindigkeit und in der Abfüllung bedeuten.

Wasserdampf- und Sauerstoffdurchlässigkeiten bei 23°C und 100 µm Folienstärke für Massenkunststoffe (rot, magenta) und spezielle Verpackungskunststoffe (blau, grün)

Abbildung 4: Wasserdampf- und Sauerstoffdurchlässigkeiten bei 23 °C und 100 µm Folienstärke für Massenkunststoffe (rot, magenta) und spezielle Verpackungskunststoffe (blau, grün) (Quelle: Fraunhofer IVV (Langowski, 2022))

Ein weiterer Vorteil von PET gegenüber anderen Standardkunststoffen besteht in seiner vergleichsweise grundsätzlich guten Recyclingfähigkeit. Durch Depolymerisation oder durch Aufbereitung mit anschließender Festphasen-Polymerisation (SSP) kann die intrinsische Viskosität (IV) gezielt wieder erhöht und somit ein Rezyklat erzeugt werden, das den Anforderungen hochwertiger Anwendungen entspricht (Kauertz & Detzel, 2017). Dies ermöglicht die Wiederverwendung von PET in anspruchsvolleren Anwendungen und unterscheidet PET von anderen Kunststoffen, deren molekulare Struktur eine solche Wiederaufbereitung nur eingeschränkt zulässt.

Die Ergebnisse der durchgeführten Partikelcharakterisierung geben einen ersten Einblick zu Material- und Anwendungsstrukturen und dienen als Grundlage zur Einordnung der Materialvielfalt innerhalb des PET-Schalenstroms. Obwohl die Untersuchung keine repräsentative Markterhebung darstellt, liefert sie wertvolle Anhaltspunkte für das Verständnis aktueller Verpackungsgestaltung und deren potenzielle Relevanz für die Recyclingfähigkeit.

Die Ergebnisse der Laboranalyse zeigen, dass Multilayer-PET-Schalen mit einem Massenanteil von 68 % deutlich häufiger vorkamen als Monolayer-Schalen, die lediglich 32 % der untersuchten Stichprobe von 60 PET-Schalen ausmachten (siehe Abbildung 5). Diese Verteilung steht nahezu im Einklang mit den Literaturangaben (IK e.V., 2021a). Damit spiegelt die Untersuchung die tatsächlichen Marktverhältnisse annähernd wider, wenngleich aufgrund der begrenzten Stichprobengröße keine repräsentativen Aussagen getroffen werden können.

Abbildung 5: Verteilung der Mono- und Multilayer-PET-Schalen am Gesamtaufkommen (n=60 Schalen)

Abbildung 6: Verteilung der verschiedenen Produktkategorien bei PET-Schalen gesamt (Mono- und Multilayer-PET-Schalen zusammengekommen) (n=60 Schalen)

Abbildung 7: Verteilung der Produktkategorien für Mono- bzw. Multilayer-PET-Schalen (n=60 Schalen)

Hinsichtlich der Produktkategorien zeigte sich, dass PET-Schalen am häufigsten für Obstverpackungen eingesetzt werden (21 %), gefolgt von Verpackungen für Käse (15 %), vegetarische Alternativprodukte (15 %) und Fleischwaren (14 %). Bei rund 17 % der Proben konnte die Produktkategorie nicht eindeutig identifiziert werden, da entsprechende Etiketten oder andere Hinweise fehlten (siehe Abbildung 6). Eine getrennte Betrachtung von Mono- und Multilayer-Schalen verdeutlicht zudem deutliche Unterschiede in der Anwendung (siehe Abbildung 7): Während Monolayer-Schalen überwiegend für Obstverpackungen (67 %) verwendet werden, dominieren bei den Multilayer-Schalen die Kategorien Käse (20 %), Fleischwaren (18 %) und vegetarische Alternativprodukte (17 %). In der Gruppe der Multilayer-Schalen konnte bei 22 % der Proben keine eindeutige Zuordnung erfolgen.

3.2 Aktueller Stand der End-of-Life-Pfade von PET-Schalen in Deutschland

Die typischen EoL-Pfade von PET-Schalen im derzeitigen Entsorgungssystem in Deutschland sind in Abbildung 8 in vereinfachter Form dargestellt. PET-Schalenabfälle werden in Deutschland als Teil der LVP

über die dualen Systeme erfasst, die je nach Bundesland über die Gelbe Tonne, den Gelben Sack oder die Wertstofftonne (im Folgenden vereinfachend *Gelber Sack* bezeichnet) im Holsystem organisiert sind. Herstellende, Handelnde bzw. Importierende systembeteiligungspflichtiger Verpackungen müssen sich im Verpackungsregister LUCID der ZSVR registrieren und sich an einem oder mehreren dualen Systemen (§ 7 VerpackG) über sog. Beteiligungsentgelte beteiligen. Die Systeme beauftragen private und kommunale Entsorgungsunternehmen mit der flächendeckenden Sammlung, Sortierung und Verwertung der Verpackungsabfälle aus Halthalten und Gewerbebetrieben und sind dafür zuständig, die gesetzlich festgelegten Verwertungsquoten einzuhalten

Abbildung 8: Vereinfachte Darstellung des üblichen End-of-Life-Pfads von PET-Schalen in Deutschland nach UBA Text 121/2024 von Fabian & Dorn (2024) und eigenen Ergebnissen (eigene Darstellung)

Die Kunststoffverpackungen der erfassten Verpackungsabfälle werden in LVP-Sortieranlagen mittels NIR in verschiedene Fraktionen getrennt (Dorn & Fabian, 2024). In der Regel erfolgt eine Unterscheidung zwischen einer PET-Flaschenfraktion und einer PET-Mischfraktion (Fraktionen 328-1 bis-3). Nur wenige Anlagen sortieren darüber hinaus PET-Schalen separat aus (Fraktion 328-5 oder -6). Laut dem Bericht von Dorn und Fabian für das Umweltbundesamt (UBA) (2024) werden in Deutschland jährlich rund 120.000 t PET-Schalen über die LVP-Systeme erfasst. Davon gelangen etwa 11.200 t in die stoffliche Verwertung. Transparente Monolayer-Schalen können in einigen Recyclinganlagen in begrenztem Umfang gemeinsam mit transparentem PET-Flaschenmaterial verarbeitet werden (Dorn & Fabian, 2024). So sind Monolayer-Schalen grundsätzlich polymerkompatibel sind, werden jedoch aufgrund fehlender getrennter Erfassung nicht systematisch recycelt. Multilayer-Schalen und opake Schalen werden in PET-Recyclinganlagen häufig vorab als Rejekt mittels NIR-Sensorik oder zusätzlicher manueller Kontrollen identifiziert und ausgeschleust (Dorn & Fabian, 2024). Hintergrund ist die technisch bedingte Inkompatibilität dieser Strukturen mit dem mechanischen Recycling von PET-Flaschen, das auf sortenreines PET ausgelegt ist. Der Großteil der PET-Schalen wird überwiegend über die Misch-PET-Fraktion einer energetischen Verwertung zugeführt, u.a. als Ersatzbrennstoff in industriellen Feuerungsanlagen (Betz et al., 2024). Ein weiterer Anteil wird im Downcycling verwertet, etwa in der Faser- und Textilindustrie, da hier geringere Anforderungen an Homogenität und Reinheit besteht (I-CIS, 2024).

Die Wahrscheinlichkeit für das Recycling liegen allerdings aktuell nur zwischen 0,4 % und 25,5 % (Dorn & Fabian, 2024). Die 0,4 % ergeben sich, wenn die PET-Schalen ausschließlich über die Fraktionen 328-5 und 328-6 werkstofflich recycelt werden (vgl. nachfolgenden Exkurs Spezifikationen PET-Fraktionen). Werden transparente Mono-PET-Schalen gemeinsam mit PET-Flaschen oder in anderen Misch-PET-Fraktionen hochwertig werkstofflich verwertet, erhöht sich der rechnerische Anwendungsgrad auf bis zu 25,5 %. Die Darstellung verdeutlicht damit die aktuell für das hochwertige Recycling verlustbehafteten EoL-Pfade und die strukturell begrenzten Möglichkeiten einer kreislaufwirtschaftsfähigen Verwertung von PET-Schalen. Genauere Daten über die Sammlung und Sortierung von PET-Schalen in Deutschland sind nicht frei verfügbar.

Exkurs: Spezifikationen von PET-Fraktionen in LVP-Sortieranlagen

In dem UBA-Bericht „Praxis der Sortierung und Verwertung von Verpackungen im Sinne des § 21 VerpackG 2022/2023 – Teilbericht“ von Dorn und Fabian werden Spezifikationen für die verschiedenen PET-Fraktionen nach Angaben des Grünen Punkts genannt, die in LVP-Sortieranlagen sortiert werden. Bei den Spezifikationen „soll es sich immer um gebrauchte restentleerte, systemverträgliche PET-Verpackungen mit einem Volumen ≤ 5 Liter handeln“ (Dorn & Fabian, 2024, S. 50):

- 325: PET-Flaschen, transparent; mind. 98 Masse-% transparente PET-Flaschen (z.B. Getränke-, Waschmittel- und Haushaltsreinigerflaschen) inkl. Nebenbestandteilen wie Verschlüsse, Etiketten usw.; < 2 Masse-% opake PET-Artikel, andere PET-Artikel und sonstige Kunststoff-Artikel;
- 328-0: PET; mind. 95 % gemischte PET-Verpackungen (z. B. Obstschalen, Kosmetikverpackungen, Getränke- und Waschmittelflaschen sowie Flaschen von Haushaltsreinigern) inkl. Nebenbestandteilen wie Verschlüsse, Etiketten usw.;
- 328-1: Misch-PET 90/10; mind. 90 Masse-% transparente PET-Flaschen (z. B. Spülmittel- oder Getränkeflaschen) und max. 10 Masse-% sonstige formstabile PET-Artikel (z. B. Becher, Schalen) klar, bunt, opak inkl. Nebenbestandteilen wie Verschlüsse, Etiketten usw.;
- 328-2: Misch-PET 70/30; mind. 70 Masse-% transparente PET-Flaschen (z. B. Spülmittel- oder Getränkeflaschen) und max. 30 Masse-% sonstige formstabile PET-Artikel (z. B. Becher, Schalen) klar, bunt, opak inkl. Nebenbestandteilen wie Verschlüsse, Etiketten usw.;
- 328-3: Misch-PET 50/50; mind. 50 Masse-% transparente PET-Flaschen (z. B. Spülmittel- oder Getränkeflaschen) und max. 50 Masse-% sonstige formstabile PET-Verpackungen (z. B. Becher, Schalen) klar, bunt, opak inkl. Nebenbestandteilen wie Verschlüsse, Etiketten usw.;
- 328-5: PET-Schalen; mind. 75 Masse-% PET-Schalen (z. B. für Wurstaufschnitt, Obst oder Gemüse) und max. 20 Masse-% PET-Flaschen transparent, bunt /farblos inkl. Nebenbestandteilen wie Verschlüsse, Etiketten usw.;
- 328-6: PET-Schalen; mind. 90 Masse-% PET-Schalen (z. B. für Fleisch, Obst, Gemüse oder Salat) und max. 5 Masse-% transparente PET-Flaschen inkl. Nebenbestandteilen wie Verschlüsse, Etiketten usw.

In der Praxis wird die PET-Mischfraktion häufig nachsortiert, um den Anteil hochwertiger PET-Flaschen zu erhöhen. PET-Schalen werden dabei überwiegend als Störstoffe im Flaschenstrom behandelt und aus diesem Prozess ausgeschleust (ICIS, 2024). Dadurch verbleiben viele PET-Schalen in Fraktionen mit

eingeschränkter stofflicher Verwertbarkeit, was ihre Integration in hochwertige Recyclingprozesse, etwa „tray-to-tray“-Kreisläufe, erheblich erschwert. Stattdessen werden sie überwiegend im Downcycling, etwa in der Faser- oder Textilindustrie, eingesetzt.

Die technologische Unterscheidung zwischen Monolayer- und Multilayer-Schalen ist grundsätzlich möglich, jedoch aufgrund des hohen Aufwands und der bislang ungenügenden Rezyklatqualität derzeit nicht wirtschaftlich darstellbar und entsprechend auch nicht etabliert (ICIS, 2024). Auf europäischer Ebene werden laut Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) (2024) nur etwa 25 % der auf den Markt gebrachten PET-Schalen überhaupt für ein Recycling sortiert. Dies verdeutlicht die noch bestehende Diskrepanz zwischen Sammlung und tatsächlicher stofflicher Verwertung dieser Verpackungsfraction (vgl. Tabelle 2).

Europaweit standen im Jahr 2022 57.000 t spezifische Recyclingkapazitäten für PET-Schalen zur Verfügung. Das ICIS prognostiziert einen raschen Kapazitätsaufbau auf über 300.000 t bis 2025, insbesondere in den Märkten Niederlande, Spanien und Frankreich (ICIS, 2024). Eine neue Anlage für „tray-to-tray“-Recycling befindet sich in Frankreich in Planung (Krafzik, 2023). In Deutschland bestehen hingegen bislang keine spezialisierten Recyclingkapazitäten für PET-Schalen. Das bifa Umweltinstitut (2023) hält entsprechend fest, dass formstabile PET-Verpackungen derzeit praktisch nicht werkstofflich recycelt werden.

3.3 Herausforderungen in der Sammlung, Sortierung und Verwertung

Ein zentrales Problem im EoL stellt die hohe Materialheterogenität von PET-Schalen dar. Der hohe Anteil Multilayer-Strukturen mit polymerfremden Barrieren, die vor allem der Etikettierung und dem Produktschutz dienen, sind im mechanischen Recycling nicht kompatibel und führen zu Verunreinigungen im PET-Strom, wodurch die Rezyklatqualität erheblich reduziert wird (Fell et al., 2025b; ICIS, 2024). Siegelschichten werden typischerweise aus Polyethylen (PE), Barrierschichten meist aus Polyamid (PA) eingesetzt und führen zu einer milchigen bzw. gelblichen Verfärbung des PETs im Recycling (Dorn & Fabian, 2024; Forum Rezyklat, 2025). Multilayer-Schalen werden daher in der Regel aussortiert und gelangen nicht in hochwertige Recyclingprozesse, sondern im Downcycling oder enden in der thermischen Verwertung (ebd.).

PET-Schalen weisen gegenüber PET-Flaschen deutlich höhere Verschmutzungsgrade auf, unter anderem durch Produkthanhaftungen, Etikettenklebstoffe, Deckelmaterialien und komplexe Geometrien. Dies erhöht den technischen Aufwand in Recyclinganlagen und führt zu zusätzlichen Materialverlusten (ICIS, 2024). Laut dem Forum Rezyklat (2025) sind zur Entfernung der Fremdstoffe im Recycling erweiterte oder zusätzliche Reinigungsschritte wie verlängerte Verweilzeiten in der Wäsche, der Einsatz eines Nasspuffers statt Silos, weitere Waschprozesse und eine Dekontamination zur potentiellen Anwendung der Rezyklate im Lebensmittelbereich notwendig. Fachvertreter hoben hervor, dass bestehende Sortieranlagen noch ein gewisses Level an Fremdstoffanteilen in den Monofractionen aufweisen und eine technische Trennung zwischen Multi- und Monolayer-Schalen weiterhin Herausforderungen birgt. Ein Vertreter aus der Sortierpraxis sagte in der Expert*innenkonsultation hingegen, dass die Technik verfügbar und ausgereift sei. Die Herausforderung liege ausschließlich an hohen Investitionskosten sowie fehlenden Recyclingkapazitäten und Nachfrage nach Sekundärrohstoffen.

PET-Schalen (insbesondere Multilayer-Schalen, ab gewissen Mengen auch Monolayer-Schalen) führen wegen ihrer geringeren intrinsischen Viskosität (IV) in konventionellen PET-Flaschen-Recyclingprozessen zu Qualitätsproblemen im Rezyklat. Die Schalen werden im Prozess häufig spröde, erzeugen Feinanteile und vermindern die Ausbeute (Fell et al., 2025b; Forum Rezyklat, 2025). Für ein hochwertiges Recycling sind daher entweder spezialisierte Recyclinglinien oder zusätzliche Prozessschritte wie eine Festphasen-Polymerisation (SSP) erforderlich (Thoden Van Velzen et al., 2020). Solche Anlagen existieren in Deutschland bislang kaum, genaue Daten darüber sind nicht verfügbar (ICIS, 2024).

Farbig eingefärbte oder opake Schalen lassen sich nicht in transparentes, hochwertiges Schalen-Rezyklat überführen, da die Farbpartikel nicht entfernt werden können und somit zu deutlichen Qualitätsminderungen führen. Sie verschlechtern sowohl die optischen Eigenschaften als auch die Reinheit des Rezyklats und sind daher für ein mechanisches Recycling nicht geeignet (Forum Rezyklat, 2025). Aktuelle Design-for-Recycling-Guidelines stufen farbige und opake PET-Schalen als begrenzt oder nicht recyclingfähig ein und empfehlen transparente, ungefärbte Schalen für ein hochwertiges Recycling (CIRCPACK, 2025; Gürlich et al., 2022; Petcore Europe, 2018) (vgl. auch Mindeststandard (ZSVR, 2025)). Inwieweit gefärbtes oder opakes PET in potenziellen zukünftigen Recyclingverfahren (z.B. chemische Verfahren) besser verwertet werden kann, bleibt derzeit offen.

Mono- und Multilayer-PET-Schalen unterscheiden sich also grundsätzlich in ihrem Verpackungsdesign und können nicht gemeinsam stofflich verwertet werden. Eine separate Sortierung der beiden Schalentypen aus getrenntgesammelten Leichtverpackungen ist also Voraussetzung für eine hochwertige Verwertung. Ein grundlegendes Problem dabei ist allerdings die fehlende ökonomische Tragfähigkeit. Obwohl Technologien zur Unterscheidung von Monomaterial- und Multilayer-Schalen verfügbar sind, gelten die Investitions- und Betriebskosten bislang als zu hoch, um deren Einsatz flächendeckend zu rechtfertigen (ICIS, 2024). Verstärkt wird diese Situation durch eine geringe Marktnachfrage nach Tray-Rezyklaten, was die Rentabilität der Aufbereitung zusätzlich mindert. Die fehlende Absatzsicherheit wirkt sich negativ auf Investitionen in Sortier- und Recyclingtechnologien aus. Es besteht für Sortieranlagen zudem kein regulatorischer Anreiz, PET-Schalen separat zu sortieren, da sich die sowohl im deutschen VerpackG als auch in der europäischen PPWR festgelegten Verwertungsquoten auf Kunststoffverpackungen im Allgemeinen beziehen. Eine zusätzliche Separation würde daher keinen direkten Beitrag zu Quotenerfüllung leisten, aber zusätzliche Kosten verursachen.

Eine weitere Herausforderung stellt die gemeinsame Sammlung von Food- und Non-Food-Verpackungen dar. Um den Anforderungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) an Recyclingmaterialien für den Lebensmittelkontakt zu entsprechen, ist eine getrennte Sammlung Voraussetzung. Damit eine Zulassung gemäß EFSA erhalten werden kann, dürfen maximal 5 % Non-Food-Schalen im Rezyklat enthalten sein, was aktuell bei der Sammlung über die dualen Systeme nicht gewährleistet werden kann (IK e.V., 2021a). So dürfen sie nur in coextrudierten Mittelschichten eines Sandwichaufbaus (A/B/A) oder für Anwendungen außerhalb des Lebensmittelbereichs eingesetzt werden (ebd.), wobei nur eine sehr begrenzte Nachfrage nach solchen Rezyklaten aufgrund der niedrigeren Preise für Primärrohstoffe besteht, wie auch Branchenexpert*innen bestätigen (Peuker, 2021). Vertreter aus der Sensortechnik wiesen darauf hin, dass es bislang wenig Fortschritte bei der Weiterentwicklung der NIR-Technologie zur Differenzierung von Food- und Non-Food-Verpackungen gibt.

Eine zuverlässige Identifikation wäre durch die Kombination verschiedener Sensorsysteme („Sensorfusion“) auch unter Verwendung von Künstlicher Intelligenz möglich, deren Einsatz sich derzeit jedoch noch in der Erprobungsphase befindet. Insgesamt wird von Expert*innen die Wahrscheinlichkeit signifikanter technischer Verbesserungen bis 2030 als gering eingeschätzt.

Für den direkten Lebensmittelkontakt ist derzeit überwiegend recyceltes PET (rPET) aus dem Bottle-to-Bottle-Prozess zugelassen. Für den Rezyklateinsatz werden daher hochwertige Rezyklate aus dem Flaschenkreislauf in den Schalenmarkt umgelenkt. Dies kann zu einer Schwächung des etablierten Flaschenrecyclings und einem erhöhten Bedarf an Neuware im Flaschenmarkt führen (pacoön, 2024). Bereits heute ist dies für Flaschenhersteller und Abfüller ein Thema, da hochwertige PET-Fraktionen auch Begehrlichkeiten in anderen, oft solventeren Branchen (z.B. Automobil- und Textilindustrie) wecken. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld zwischen regulatorisch gefordertem Rezyklateinsatz ab 2030 und einer real begrenzten Recyclingfähigkeit komplexer PET-Schalen. Für eine PPWR-konforme Gestaltung künftiger Verpackungslösungen rückt deshalb insbesondere bei Multilayer-Anwendungen die Frage nach der Notwendigkeit, Reduzierung oder Substitution von Barrierschichten zunehmend in den Fokus.

Die Verfügbarkeit geeigneter Recyclinginfrastrukturen bleibt begrenzt. Studien zeigen, dass zwar einzelne Anlagen in Europa technisch in der Lage sind, PET-Schalen mit hohen Reinheitsgraden zu sortieren und zu recyceln (Brouwer et al., 2019), eine großflächige Implementierung dieser Prozesse jedoch bislang aussteht. Barjoveanu et al. (2023) weisen darauf hin, dass der Ausbau solcher Infrastrukturen entscheidend ist, um PET-Schalen zukünftig rein zu sortieren und damit die Grundlage für ein hochwertiges Recycling zu ermöglichen.

Die im Rahmen der Expert*innenkonsultationen gewonnenen Einschätzungen verdeutlichen zudem eine systemische Marktabhängigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Sortierbetriebe investieren nicht in die Sortierung einer reinen PET-Schalen-Fraktion, da es derzeit an verlässlichen Recyclingkapazitäten für die separierten Fraktionen mangelt und vor allem die Mono-PET-Schalen nicht in ausreichender Menge anfallen; Recyclingunternehmen wiederum erweitern ihre Kapazitäten nicht, weil stabile Absatzmärkte für Schalenrezyklate und ausreichende Mengen aus der Sortierung fehlen; Verpackungshersteller setzen kaum rPET ein oder stellen ihre Verpackungen nicht auf recyclingfreundlichere Ausführungen um, solange keine funktionierende Verwertungsinfrastruktur existiert. Diese gegenseitigen Abhängigkeiten sowie die Unsicherheiten um die PPWR führen zu einer Situation struktureller Investitionszurückhaltung, in der alle Akteursgruppen abwarten, statt in zirkuläre Lösungen zu investieren. So kann kein dynamischer Ausbau einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft für PET-Schalen entwickelt werden.

Es bestehen außerdem große Datenlücken über Sammlung und Sortierung: Nur wenige europäische Länder, etwa Frankreich oder Belgien, verfügen über öffentlich zugängliche Datengrundlagen zu PET-Schalen, während in Deutschland keine flächendeckende Datenerfassung erfolgt (Packaging Europe, 2025).

Die zukünftigen Anforderungen der PPWR ab 2030 – u. a. ein Nachweis der Recyclingfähigkeit von mindestens 70 % – können mit dem aktuellen Stand der PET-Schalenverwertung nicht erfüllt werden.

Dies betrifft insbesondere die unzureichende getrennte Erfassung, die fehlende sortiertechnische Unterscheidung zwischen Food- und Non-Food-Schalen, die unzureichende Separierung von Monolayer- und Multilayer-PET-Schalen sowie das Fehlen einer flächendeckenden Recyclinginfrastruktur in Deutschland. In Tabelle 1 ist eine Zusammenfassung der aufgezeigten Herausforderungen dargestellt.

Tabelle 1: Zusammenfassung der aktuellen Herausforderungen in der Sammlung, Sortierung und Verwertung von PET-Schalen

Herausforderung	Kurzbeschreibung
Hohe Materialvielfalt (Fremdpolymere, Barrierschicht, Siegelschicht)	60 % des Marktvolumens fallen auf Multilayer-Schalen, die aus verschiedenen Fremdpolymeren bestehen und nicht mechanisch recycelt werden. Barrie- (z.B. aus PA) und Siegelschichten (meist aus PE) führen zu milchiger Verfärbung des PETs im Recycling
Heterogene Zusammensetzung der Schalen, hohe Fremdstoffanteile	Mono, Multi (verschiedene Additive), Food- & Non-Food erschweren die Erkennung über NIR-Sensorik und erfordern hohe Investitionskosten, ist aber nicht unmöglich und befindet sich in der Entwicklung
Hohe Verschmutzungsgrade	Höher als bei PET-Flaschen; führt zu Materialverlusten und höherem Aufwand im Recyclingprozess
Verpackungsmerkmale (Farbe, Bedruckungen, Etiketten, Klebstoffrückstände)	Gelten als zusätzliche Sortierhindernisse, erhöhen den Anteil an Störstoffen in den Outputfraktionen und führen zu Wertstoffverlusten
Farbe	Farbaufrtragung auf der PET-Schale bzw. Durchfärbungen (vor allem opake Schalen) führen zur Qualitätsminderung des Schalen-Rezyklats im mechanischen Recycling
Geringe intrinsische Viskosität (IV)	Geringere IV als bei Flaschen; führt zu Qualitätsminderungen im Rezyklat
Wenig Anreiz zur getrennten Sortierung (wirtschaftlich und regulatorisch) von Mono- und Multilayer-PET-Schalen	Fehlende Recyclingkapazitäten und geringe Marktnachfrage nach Schalen-Rezyklaten führen dazu, dass sich die Sortierung von Mono- und Multilayer-Schalen nicht lohnt. Gemeinsame Sortierung von Multi- und Mono-Schalen führt zu Herausforderungen im Recycling (s. Kap. 3.2.2). Außerdem fehlt regulatorischer Anreiz, da eine Sortierung von PET-Schalen nicht benötigt wird, um die im VerpackG geforderten Quoten zu erfüllen.
Keine Getrenntsammlung von Food- und Non-Food-Schalen bei Sammlung über Duale Systeme	Der Einsatz von Rezyklaten aus PET-Schalen in Verpackungen mit Lebensmittelkontakt ist nicht möglich, da dies einer EFSA-Zulassung widerspricht
Mangelnder Markt für Rezyklate	Wirkt sich negativ auf Investitionen in Sortier- und Recyclingtechnologie aus
Geringe Mengen an Monolayer-PET-Schalen	Zu wenig Anreize Monolayer-PET-Schalen getrennt zu sortieren, sodass dem Recycling keine Mengen aus dem deutschen Markt zur Verfügung stehen
PET-Rezyklat aus Flaschenkreislauf	Hochwertige Rezyklate werden dem Flaschenkreislauf entzogen, um PET-Schalen herzustellen, was ein Bedarf an Neuware für PET-Flaschen verursacht.
Datenlücken	Keine flächendeckende Erfassung von Sammelmengen, Sortier- und Recyclingquoten in Deutschland

Die im Rahmen des Projekts innoCERT entwickelten Kriterien zur Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit (s. Kriterienkatalog) zeigen bei einer ersten Einschätzung, wie PET-Schalen in einer Bewertung möglicherweise abschneiden würden. Einige Beispiele sind in Tabelle 2 gezeigt. Sie zeigen auf, in welchen Bereichen bereits Anforderungen der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit erfüllt werden und wo noch deutlicher Handlungsbedarf besteht. Dabei handelt es sich um eine erste qualitative Einschätzung, die einzelne Aspekte und Faktoren betrachtet. Sie stellt keine umfassende Bewertung nach einer vollständigen Methodik dar. Die Einteilung in „gut“ (grün), „mittel“ (gelb) oder „schlecht“ (rot) soll lediglich verdeutlichen, in welchen Bereichen Optimierungspotenzial besteht. Eine verbindliche Bewertung muss stets verpackungsspezifisch und anhand einer transparenten Methodik erfolgen.

Tabelle 2: Qualitative Einschätzung der Bewertung von PET-Schalen anhand beispielhafter Kriterien aus dem im Rahmen des Projekts innoCERT entwickelten Kriterienkatalogs

ID	Name des Kriteriums	Einschätzung zu relevanten Faktoren für die Bewertung	
1	Vorhandensein und Ausgestaltung der Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastruktur		
1a	Sammelinfrastruktur haushaltsnah	Sammelinfrastruktur über LVP (Gelbe Tonne/Sack/Wertstofftonne) durch Duale Systeme haushaltsnah gegeben.	
1c	Sortierinfrastruktur	PET-Fraktion wird bei LVP-Sortierung positiv mittels NIR sortiert (PET-Mischfraktion, vereinzelt auch PET-Schalen); PET-Schalen werden in Deutschland nur in wenigen Anlagen getrennt sortiert (Spezifikationen 328-5 und -6)	
1d	Verwertungsinfrastruktur	Laut Mindeststandard (2024) Recyclinginfrastruktur für PET-A-Monolayer "Nur im Einzelfall/marginal" gegeben; -> Zur Ausweisung einer Recyclingfähigkeit ist ein Einzelnachweis zum Vorhandensein einer Recyclinginfrastruktur erforderlich (Mindeststandard 2025)	
9	Sortier- und Recyclingfähigkeit		
9c	Sortierbarkeit mittels sensorgestützter Erkennung	PET-Sortierung mittels NIR möglich, in Praxis werden allerdings in den meisten Fällen PET-Flaschen sowie eine PET-Mischfraktion sortiert, in einigen Fällen auch Monolayer-PET sortiert; Schwierigkeiten bei Unterscheidung von PET-A und PET-G sowie Food- und Non-Food-Schalen	
9r	Recyclingunverträglichkeiten und Schadstoffe	Abhängig von Multi- oder Monolayer: PET-G-Komponenten; POM-Komponenten; PVC-Komponenten, EVOH-Schichten, nicht trennbare Silikonkomponenten, PA-Schichten; PVC-, PS-, PET-G-Etiketten/Sleeves; sonstige blended-barriers; PA-Additivierung (PET-A-Copolymer); nicht magnetische Metalle; Elastomerkomponenten der Dichte > 1 g/cm ³ ; Direktdruck außer MHD und Chargennummer	
10	Art und Anteile der Einsatzstoffe		
10b	Materialkomplexität	Monolayer = ein Material -> leichtes Recycling, Multilayer = komplex -> verhindert mechanisches Recycling; PE kann Sekundärrohstoff milchig und PA gelblich verfärben	
10c	Rezyklatanteil	rPET aus Flaschen kann eingesetzt werden; Rezyklate aus PET-Schalen u.a. wegen fehlender EFSA-Zulassung nicht	
17	Recyclingpraxis- und Maßstab		
17b	Sortier- und Recyclingquoten	Großteil wird in LVP-Sortieranlage in PET-Mischfraktion 328-1 bis 3 gesammelt (es liegen keine Sortierquoten vor) und energetisch verwertet (nur sehr wenig Recycling über getrennt gesammelte Fraktion 328-5 und -6)	

18	Einsetzbarkeit der Sekundärrohstoffe		
18a	Qualität der Sekundärrohstoffe	Wegen niedriger IV von PET-Schalen (deutlich höherer Feinanteil als bei PET-Flaschen-Recycling, Sprödigkeit) niedrige Ausbeute und Rezyklatqualität	
18c	Marktpotenzial der Sekundärrohstoffe	Nachfrage nach PET-Rezyklat groß, kann aber wegen schlechter Qualität nicht aus Recycling von PET-Schalen bedient werden	

3.4 Lösungsansätze zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit

3.4.1 Optimierung des Verpackungsdesigns

Das Verpackungsdesign stellt eine Stellschraube dar, um die Recyclingfähigkeit von PET-Schalen zu beeinflussen. Aus den Interviews und der Literatur ergeben sich mehrere prioritäre Handlungsfelder, die überwiegend auf der Reduzierung von Materialkomplexität und der Vereinheitlichung von Verpackungskomponenten beruhen.

Ein wiederkehrender Befund aus den Gesprächen mit Industrie und Entsorgungswirtschaft ist, dass der Übergang von Multilayer- zu Monolayer-PET-Schalen die Aufbereitung erheblich vereinfachen würde. Monolayer-Schalen können im Gegensatz zu Multilayer-Schalen mechanisch recycelt werden und erzielen höhere Sortier- und Rezyklatqualitäten. Die Literatur bestätigt, dass insbesondere PE-Siegelschichten und PA-Barrieren zu wesentlichen Störstoffen im PET-Recyclingstrom werden (Forum Rezyklat, 2025; IK e.V., 2021b).

Die Expert*innen betonen, dass ein standardisiertes Verpackungsdesign, also eine Vereinheitlichung von Materialien und Etiketten im Schalenmarkt (z.B. eine branchenweite Orientierung hin zu PET-Monomaterial) sowohl den Sortierprozess stabilisieren als auch Investitionssicherheit für Recycler schaffen würde. Einheitliche Material- und Etikettenkonzepte könnten die Mengen pro Fraktion erhöhen und damit langfristig Skaleneffekte ermöglichen.

Die Substitution oder Reduktion polymerfremder Schichten gilt als zentraler Designansatz (vgl. z.B. (Forum Rezyklat, 2025; Grant et al., 2022; IK e.V., 2021b)). Wo Barriereigenschaften technologisch nicht zwingend erforderlich oder durch innovative Lösungen ersetzt werden können, kann der Verzicht auf EVOH- und PA-Schichten die Recyclingfähigkeit deutlich erhöhen. Bei der Siegelung stehen alternative Lösungen wie in der Wäsche sich lösender Siegelkleber oder schalenintegrierte Reliefränder als Ersatz für PE-Siegelschichten zur Verfügung, die ohne zusätzliche Fremdpolymere auskommen und für den Recyclingprozess besser geeignet sind (Forum Rezyklat, 2025).

Auch bei Etikettierungen lassen sich Optimierungen vornehmen. Faseretiketten gelten als besonders problematisch, da sie in der Aufbereitung zu klebrigen Störstofffraktionen führen und Rezyklatqualität mindern (Forum Rezyklat, 2025). Jegliche Form von Bedruckungen und Etiketten sollten bevorzugt auf der Siegelfolie erfolgen, da diese im Recycling aktuell ohnehin ausgeschleust wird, um die Qualität des PET zu erhöhen. Aktuell wird im Zuge der Monomaterial-Debatte diskutiert, die Deckelfolie aus PET herzustellen, um den PET-Anteil der Gesamtverpackung zu erhöhen. Fachkreise weisen jedoch darauf hin, dass sich dadurch die Rezyklatqualität verschlechtern könnte, da die mit Etiketten und Bedruckungen verunreinigte Siegelfolie nicht mehr über den Dichteunterschied separiert werden kann. Dies verdeutlicht ein Spannungsfeld zwischen einer quantitativen Erhöhung des PET-Gehalts und der Sicherung einer hohen Rezyklatqualität.

Einige Vorschläge aus den Konsultationen mit Stakeholdern betonen die potenzielle Rolle erweiterter Identifikationstechnologien wie Wasserzeichen oder KI-gestützter Systeme zur Unterscheidung von Food- und Non-Food-Verpackungen sowie Mono- und Multilayer-Schalen. Solche Ansätze könnten perspektivisch helfen, sortenreine PET-Schalenströme aus dem Lebensmittelbereich zu erzeugen und damit Rezyklate mit Zulassung für den direkten Lebensmittelkontakt bereitzustellen. Pilotprojekte wie

HolyGrail2.0, in denen digitale Wasserzeichen für eine präzise Sortierung getestet werden, zeigen, dass entsprechende Technologien bereits in der Erprobung mit Industriepartnern sind und künftig auch für PET-Schalen relevant werden könnten (HolyGrail2.0, 2024). Ein flächendeckender Einsatz einer solchen Sortierung erfordert jedoch auch eine flächendeckende Markierung aller Verpackungen. Die Anforderungen der PPWR an verpflichtendes Design for Recycling, die als delegierter Rechtsakt zum 01.01.2028 erlassen werden (Verordnung (EU) 2025/40, Art. 6 Abs. 4), werden den Druck erhöhen, solche technologischen und gestalterischen Maßnahmen frühzeitig zu antizipieren.

Tabelle 3: Zusammenfassung möglicher Lösungsansätze im Verpackungsdesign zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von PET-Schalen

Lösungsansätze	Kurzbeschreibung
<i>Verpackungsdesign</i>	
Reduktion von Multilayer-Strukturen und verstärkter Einsatz von Monomaterial , weniger Fremdstoffe	Übergang von Multi- zu Monolayer-Schalen, damit die Recyclingfähigkeit erhöht und Sortierung sowie Recycling vereinfacht werden und sich damit wirtschaftlich lohnen. Leichter Trend erkennbar zu Monolayer-Schalen, aber Stakeholder warten aktuell noch DfR-Kriterien der PPRW zu 2028 ab
Substitution oder Reduktion von Barriere- und Siegelschichten	Reliefträger/Siegelkleber: So kann auf Siegelschicht und ggf. Barrierschicht verzichtet, Recycling ohne Fremdpolymere gewährleistet und höhere Rezyklatqualitäten erreicht werden.
Vermeidung weiterer Fremdstoffe	Etiketten, Bedruckungen ausschließlich auf Siegelfolie, damit Schale möglichst ohne Verunreinigungen verwertet und damit hohe Rezyklatqualitäten erreicht werden können.
Vereinheitlichung in Material und Etikettierung	Einheitliches Material und Etiketten sowie die Beschränkungen auf Monolayer-Schalen würden den Recyclingprozess deutlich vereinfachen und können zu einer erhöhten Rezyklatverfügbarkeit führen.
Erweiterte Identifikationstechnologien	Zur zuverlässigen Unterscheidung von Food- und Non-Food-Verpackungen, damit saubere PET-Schalenströme und damit ggf. Rezyklate mit EFSA-Zulassung erzeugt werden können.
Siegelfolie aus PE	Siegelfolie aus PE, damit Abscheidung über den Dichteunterschied im Recycling möglich ist und somit die Verunreinigungen wie Etiketten ausgeschleust werden können. Siegelfolie aus PET würde zwar die Quantität erhöhen, durch Etikettierung und andere Verunreinigungen die Qualität allerdings verschlechtern.

3.4.2 Optimierung und Weiterentwicklung der Sammlung, Sortierung und Verwertung

Die technische Weiterentwicklung von Sortier- und Recyclingverfahren stellt eine weitere wichtige Stellschraube dar, um die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von PET-Schalen in Zukunft zu erhöhen. Während bislang sowohl die Sortierinfrastruktur als auch die Recyclingkapazitäten auf die effiziente Verwertung von PET-Flaschen ausgelegt sind, fehlen spezialisierte Prozessketten für PET-Schalen. Die ei-

genen empirischen Daten aus den drei praxisnahen Sortier- und Recyclingversuchen ermöglichen einen Einblick in die technische Machbarkeit, Auswirkungen und die Wirtschaftlichkeit von erweiterter Technologie für mögliche Verwertungswege von PET-Schalen, die die Erkenntnisse aus Expert*innen-konsultationen und Literaturrecherche ergänzen.

Ergebnisse aus den Sortier- und Recyclingversuchen:

Ziel des ersten Versuchs V1 war die Separation von Mono- und Multilayer-PET-Schalen aus der PET-Mischfraktion einer LVP-Sortieranlage, um die Fraktionen unterschiedlichen Recyclingverfahren zuzuführen zu können (vgl. Abbildung 9). Die erweiterte Sortierung erfolgte durch den kombinierten Einsatz zweier NIR-Scanner, wodurch eine Trennung der PET-Schalen nach Materialaufbau mit einer Sortiergenauigkeit von bis zu 90 % erzielt werden konnte. Die Versuche zeigen damit, dass eine präzise Separation technisch möglich ist und dass Monolayer-PET-Schalen zuverlässig für ein mechanisches Recycling identifiziert werden können.

Abbildung 9: Anlagenkonfiguration für Sortierversuche (V1) zur Fraktionierung von Mono- und Multilayer-PET-Schalen (eigene Darstellung)

Gleichzeitig verdeutlichen die Ergebnisse, dass der Anteil von PET-Schalen innerhalb der PET-Mischfraktion im LVP-Abfall mit nur 15 % gering ist (s. Abbildung 10) – ein wesentlicher Grund, weshalb Sortierbetriebe aktuell keine wirtschaftliche Grundlage sehen, um zusätzliche Sortierlinien für PET-Schalen zu etablieren.

Abbildung 10: Verteilung der PET-Misch-Fraktion einer LVP-Sortieranlage (m=135,1 t) in PET-Flaschen klar, PET-Flaschen bunt, Monolayer-PET-Schalen, Multilayer-PET-Schalen, Sortierreste als Ergebnis der erweiterten Sortierung (V1)

Der Versuch ergab, dass die hierfür notwendige Technologie (u.a. zusätzliche NIR-Scanner) sowie fehlende Nachfrage nach den sortierten Fraktionen derzeit zu hohe Investitions- und Betriebskosten verursacht, um eine flächendeckende Umsetzung zu rechtfertigen. Dies deckt sich mit der Aussage eines Sortieranlagenbetreibers im Interview, wonach die noch geringe Marktgröße und fehlende Absatzwege für Schalen-Rezyklate zentrale Investitionshemmnisse darstellen.

Im zweiten Versuch V2 wurde die Eignung von Monolayer-PET-Schalen für das mechanische Recycling untersucht. Das Eingangsmaterial, 207 t sortierte Ballen der PET-Mischfraktion aus einer LVP-Sortieranlage, wurden zunächst mechanisch vorsortiert, wobei die Materialverluste deutlich höher ausfielen als bei V1 mit erweiterten Sortierstufen (s. Abbildung 11).

Die Ergebnisse zeigen, dass das mechanische Recycling von Monolayer-PET-Schalen technisch grundsätzlich möglich, aber ökonomisch derzeit nicht attraktiv ist. Die Nutzungsmöglichkeiten von Schalen-Rezyklat aus Monolayer sind eingeschränkt, da keine EFSA-Zulassung für dieses Material vorliegt, was den Absatzmarkt begrenzt. Die Recycler priorisieren PET-Flaschen, da sie einen höheren Materialwert haben, stabile Absatzmärkte einschließlich bottle-to-bottle-Anwendungen bedienen sowie eine höhere Reinheit und bessere IV-Werte aufweisen. Dies führt dazu, dass nur wenige Recyclingunternehmen aktuell bereit sind, PET-Schalen aufzubereiten. Entsprechende Kapazitäten sind, wie bereits herausgestellt, Stand 2025 kaum vorhanden.

Abbildung 11: Verteilung der PET-Misch-Fraktion einer LVP-Sortieranlage (m=207 t) in PET-Flaschen + Monolayer-PET-Schalen, Multilayer-PET-Schalen und Sortierreste als Ergebnis einer mechanischen Vorsortierung (V2)

Der dritte Versuch V3 untersuchte die Eignung von Multilayer-PET-Schalen als Input für chemische Recyclingverfahren. Die Fraktion der Multilayer-Schalen wurde mechanisch vorbehandelt, um reines PET-haltiges Inputmaterial für depolymerisierende Verfahren zu gewinnen (vgl. Abbildung 12). Die Fraktion

wurde hierzu einem mehrstufigen mechanischen Prozess unterzogen, bestehend aus einer ersten Zerkleinerung, einer NIR-basierten Abtrennung nicht PET-haltiger Bestandteile, einer erneuten Zerkleinerung, der Bunkerung sowie einer abschließenden trockenen Reinigung zur Entfernung loser Anhaftungen.

Abbildung 12: Vorbehandlung (Abtrennung von Rejekt, Staub, Nicht-PET-Material) zum chemischen Recycling von Multilayer-PET-Schalen aus der PET-Mischfraktion einer LVP-Sortieranlage (V3)

Die Prozessauswertung ergab eine Effizienz von 53 Gew.%. Die Materialverluste resultierten neben üblichen Verlusten durch Störstoffe wie Nicht-PET-Materialien, Oberflächenkontaminationen und Staub auch aus der Sprödigkeit der PET-Schalen, die während der Zerkleinerung vermehrt Feinpartikel erzeugen. Die so erzeugten PET-Flakes wurden anschließend durch einen externen Anbieter depolymerisierender Technologien bewertet und als gut geeignet für das chemische Recycling eingestuft. Damit zeigt der Versuch, dass chemische Verfahren von ausreichend vorbehandelten Multilayer-PET-Schalen, grundsätzlich eine technisch tragfähige Option zur Verwertung komplexer Multilayer-Schalen darstellen können. Ein Vorteil hier ist, dass Schalen-Rezyklate aus dem chemischen Recycling für Anwendungen mit direktem Lebensmittelkontakt geeignet sind. Die zusätzlich notwendige Vorbehandlung bedeutet aber gleichzeitig auch zusätzliche Kosten.

Die Ergebnisse der drei durchgeführten Sortier- und Recyclingversuche zeigen, dass PET-Schalen grundsätzlich in verwertbare Stoffströme separiert werden können und damit eine materialangepasste Weiterverarbeitung möglich ist. Die erweiterte Sortierung erwies sich als technisch zuverlässig. Mono- und Multilayer-Schalen lassen sich mit hoher Genauigkeit voneinander trennen, sodass jeweils geeignete Recyclingpfade erschlossen werden können. Für Monolayer-Schalen bestätigt sich die prinzipielle Eignung für das mechanische Recycling, auch wenn die derzeitige Markt- und Anlagenstruktur ihre Verwertung wirtschaftlich begrenzt und insbesondere für Anwendungen im Lebensmittelkontakt nur eingeschränkt Rezyklate bereitgestellt werden können. Für Multilayer-Schalen konnte gezeigt werden, dass sie nach entsprechender Vorbehandlung ein geeignetes Inputmaterial für depolymerisierende Verfahren darstellen. Eine verbesserte Sortierbarkeit ist die zentrale Voraussetzung dafür ist, PET-Schalen je nach Materialaufbau geeigneten Verwertungsverfahren zuzuführen und dadurch künftig höhere Recyclinggrade entlang der PPWR-Vorgaben zu ermöglichen.

Ergebnisse aus den Expert*innenkonsultationen und der Literatur:

Neben den praktischen Versuchsergebnissen zeigen auch die Expert*innenkonsultationen sowie die Auswertung aktueller Literatur, dass technologische Weiterentwicklungen in Sortierung und Verwertung zentrale Voraussetzungen für ein zukünftiges, hochwertiges Recycling von PET-Schalen darstellen. Aus den Interviews wurde insbesondere hervorgehoben, dass Sortieranlagen erst dann in eine getrennte Erfassung von Schalen investieren werden, wenn verlässliche und wirtschaftlich tragfähige Verwertungswege bestehen – unabhängig davon, ob diese mechanischer, chemischer oder perspektivisch auch biologischer Natur sind. Ohne eine gesicherte Abnahme entsteht weder für Sortierer noch für Recycler ein Investitionsanreiz, sodass der Status quo weitgehend unverändert bleibt.

Im Bereich der Sortiertechnologie könnten zukünftige Innovationen neue Möglichkeiten eröffnen. Nach Gürlich et al. (2022) ist insbesondere bei NIR-basierten Detektionssystemen mit Leistungssteigerungen zu rechnen, die eine verbesserte Unterscheidung zwischen A-PET und PET-G sowie eine zuverlässigere Identifikation von Multilayer-Schalen ermöglichen. Eine höhere Sortierpräzision würde sowohl die Qualität der Monolayer-Fraktion verbessern als auch die gezielte Bereitstellung geeigneter Inputströme für potenzielle chemische Recyclingverfahren erleichtern. Ein Blick auf die Hersteller automatisierter Sensortechnologie zeigt, dass neuere NIR- und KI-gestützte Ansätze bereits in der Lage sind, transparente Monolayer-PET-Schalen von komplexeren Multilayer-Verbunden zu unterscheiden und damit potenziell sortenreine Inputströme bereitzustellen (z.B. TOMRA Recycling (2025a)). Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass mit zunehmender technologischer Reife sowohl die Qualität der Monolayer-Schalenfraktion gesteigert als auch die Bereitstellung geeigneter Inputmaterialien für nachgeschaltete mechanische oder chemische Recyclingverfahren erleichtert werden könnte; vorausgesetzt, Sortierkapazitäten und Verwertungswege werden parallel ausgebaut.

Für das mechanische Recycling wird in der Literatur eine gezielte Aussortierung von (Monolayer-)PET-Schalen und eine auf Schalenprodukte abgestimmte Wasch- und Aufbereitungstechnik als notwendige Voraussetzung beschrieben (IK e.V., 2021c). Da heutige Anlagen primär auf Flaschen ausgelegt sind, bestehen technische Defizite in der Entfernung polymerfremder Schichten, der Behandlung spröder Schalen sowie der Erzeugung hochwertiger Flakes. Ergänzend werden Ansätze zur physikalischen Delamination genannt, die darauf abzielen, Multilayer-Schalen vor der Aufbereitung in ihre funktionalen Schichten zu trennen und dadurch die Kontamination des PET-Stroms zu reduzieren. Erste Forschungsarbeiten zeigen hierfür vielversprechende Ergebnisse, insbesondere bei der Delamination mittels kontrollierter mechanischer Beanspruchung und oberflächenaktiver Medien (Cerbone et al., 2025).

Für das Schalen-Recycling nennt das Forum Rezyklat neben an Schalen angepasste Recyclingprozesse wie Schreddern, Waschen und Trocknen auch eine spezielle Dekontamination zur weiteren Entfernung von Verunreinigung, um die Lebensmitteltauglichkeit der Rezyklate zu gewährleisten und den Anforderungen der EFSA zu entsprechen (Forum Rezyklat, 2025).

Schließlich spielt auch die Verbraucher*innenkommunikation eine wichtige Rolle. Initiativen wie „Mülltrennung wirkt!“ (2025) zielen auf eine Verbesserung des Verständnisses korrekter Getrennsammlung und Restentleerung ab und können dazu beitragen, Fehlwürfe und Verschmutzungen im LVP-Strom zu reduzieren. Eine höhere Reinheit der PET-Fraktionen stärkt die technische Machbarkeit und die Wirtschaftlichkeit aller nachgelagerten Sortier- und Recyclingprozesse.

Tabelle 4: Zusammenfassung möglicher Lösungsansätze in der Weiterentwicklung der Sortier- und Recyclingtechnologie zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von PET-Schalen

Lösungsansätze	Kurzbeschreibung
<i>Weiterentwicklung von Sortier- und Recyclingtechnologie</i>	
Erweiterte Sortierung zur Trennung von Mono- und Multilayer-Schalen	Ermöglicht saubere Trennung von Mono- und Multilayer-Schalen-Ströme und die Eignung von Monolayer-PET-Schalen für das mechanische Recycling. Ist jedoch durch den erhöhten Technologieeinsatz aktuell wirtschaftlich noch nicht rentabel.
Mechanisches Recycling von Monolayer-PET-Schalen	Mechanisches Recycling von Monolayer-PET-Schalen ist technisch möglich, ökonomisch aber nicht attraktiv momentan. Das Schalen-Rezyklat aus dem mechanischen Recycling kann nicht im Lebensmittelkontakt eingesetzt werden (fehlende EFSA-Zulassung)
Vorbehandlung von Multilayer-PET-Schalen für chemisches Recycling	Mechanische Vorbehandlung (Zerkleinerung, NIR-basierte Ausschleusung von Fremdstoffen, trockene Reinigung) erzeugt PET-Flakes guter Qualität, die für Depolymerisationsprozesse geeignet sind. Die Rezyklate können im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Die durchgeführte Vorbehandlung bedeutet jedoch zusätzliche Kosten.
Chemisches Recycling als ergänzende Option	Sämtliche PET-Schalentypen können verarbeitet und lebensmittelkonforme Rezyklate erzeugt werden. Allerdings sind Energieeinsatz, Kosten und Skalierung Herausforderungen. Es kann aber als Ergänzung des mechanischen Recyclings betrachtet werden.
Aufbau verlässlicher Verwertungswege	Sortierbetriebe investieren erst in eine separate Erfassung von PET-Schalen, wenn stabile, wirtschaftlich tragfähige Recyclingpfade bestehen (mechanisch, chemisch oder perspektivisch biologisch). Ohne gesicherte Abnehmer fehlt der Investitionsanreiz.
Getrennte Sortierung von Mono- und Multilayer-Schalen	Durch den Einsatz erweiterter NIR-Sortierung können Monolayer-Schalen zuverlässig identifiziert und separiert werden. Mechanisches Recycling ist technisch möglich, aber bisher wirtschaftlich wenig attraktiv und derzeit nicht lebensmittelkonform.
Anpassung von Wasch- und Aufbereitungstechnologien an Schalenmaterial im PET-Recycling	Bestehende Anlagen sind auf Flaschen ausgelegt. Für Schalen wären spezifische Prozesse zur Entfernung von Fremdpolymeren, zur Behandlung der höheren Sprödigkeit und zur Reduktion von Feinanteilen erforderlich.
Unterscheidung zwischen Food- und Non-Food-Schalen	Möglich durch Markierung (z.B. Wasserzeichen, Fluoreszenz) oder durch Kombination aus Sensortechnik und dem Einsatz von KI, damit ein Rezyklat bereitgestellt werden kann, dass der EFSA-Zulassung für den Lebensmittelkontakt entspricht.
Physikalische Delamination von Multilayer-Schalen	Durch mechanische oder oberflächenaktive Verfahren können funktionale Schichten (z. B. PA, PE, EVOH) abgetrennt werden, wodurch sich die

Lösungsansätze	Kurzbeschreibung
	Qualität des PET-Stroms verbessert. Forschung zeigt hier vielversprechende Potenziale.
Weiterentwicklung der sensorbasierten Erkennungstechnologie	Moderne Sensortechnik ermöglicht zunehmend eine präzisere Unterscheidung zwischen A-PET, PET-G und Multilayer-Strukturen. Dies verbessert sowohl die Sortenreinheit der Monolayer-Schalen als auch die Bereitstellung geeigneter Inputmaterialien für chemische Prozesse.
Weiterentwicklung spezialisierter Sortiersysteme durch Technologieanbieter	Unternehmen wie TOMRA entwickeln neue Algorithmen und Sensorik, die insbesondere transparente Monolayer-PET-Schalen zuverlässiger erfassen und Multilayer-Verpackungen identifizieren können. Dies könnte künftig die Sortierqualität steigern.
Aufklärung der Verbraucher*innen	Stärkung korrekter Getrenntsammlung, um Verunreinigungen im LVP-Strom zu reduzieren und die Qualität der PET-Fraktion zu verbessern.

Innovationen und Forschungsprojekte:

Ergänzend wird das Themenfeld auch durch eine Reihe laufender Forschungs- und Innovationsprojekte bearbeitet. Industrieakteure, Forschungsinstitute und Verbundprojekte arbeiten derzeit an neuen Lösungsansätzen zur verbesserten Sortierbarkeit, Delamination und hochwertigen Verwertung von PET-Schalen. Diese Projekte leisten wichtige Beiträge zur Weiterentwicklung von Technologien und zur Schließung bestehender Wissens- und Infrastrukturlücken. Einige der relevanten deutschen Initiativen und Entwicklungen werden im folgenden Tabellenüberblick zusammengefasst.

Tabelle 5: Ausgewählte Innovationen und Forschungsprojekte zur Verbesserung der Recyclingfähigkeit von PET-Schalen in Deutschland

Innovationen und Forschungsprojekte	Kurzbeschreibung
Biologisches PET-Recycling	Unternehmen ESTER Biotech GmbH (mit den Biochemikern Dr. Christian Sonnendecker und Dr. Ronny Frank des Instituts Biochemische Zelltechnologie der Universität Leipzig) <ul style="list-style-type: none"> • Enzymatische Hydrolyse durch das Enzym PHL7 von PET zu über 90 % in 14 Stunden • (ESTER Biotech GmbH, 2025)
Arbeitsgruppe Recycling von PET-Schalen	Arbeitsgruppe Recycling von PET-Schalen des Forum Rezyklat <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung zum Ausbau der Sortier- und Verwertungsinfrastruktur von PET-Schalen • Studie zur Erreichung der PPWR-Anforderungen bei Institut cyclos-htp, Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH und Fraunhofer IBP in Auftrag gegeben, Ergebnisse stehen noch aus • (Forum Rezyklat, 2025)

Innovationen und Forschungsprojekte	Kurzbeschreibung
Lösemittelbasiertes Recycling von PET-Schalen	<p>CircuTray-Up (Fraunhofer IVV)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung neuer Sortier- und Aufbereitungstechnik, um die Recyclingquote zu erhöhen und den Einsatz von Neuware zu minimieren • Gefördert durch: Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Kunststoffrecyclingtechnologien (KuRT) • (Fell et al., 2025a; FONA, 2024)
Delaminierung von Multilayer-PET-Schalen durch neuartigen Klebstoff	<p>Verbundprojekt zur Delaminierung von Multilayer-PET-Schalen von BASF mit Krones, TOMRA Recycling und Südpack</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delaminierung von Multilayer-Schalen durch von BASF entwickelten „Debonding-Klebstoffs“, der sich im Heißwäscheprozess des PET-Recyclings löst und die Schalen so in ihre Bestandteile PET und PE trennen lässt. Die Schalen mit dem ausgestatteten Klebstoff lassen sich von TOMRA NIR-Scanner erkennen und sortieren. • (BASF, 2023; EUWID, 2023)
Tray-to-tray Recycling durch innovative Sortiertechnologie	<p>Zusammenarbeit von Faerch (Cirrec) und TOMRA Recycling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zur Herstellung von PET-Flakes in einem mehrstufigen Prozess von Cirrec werden innovative Flake-Sortiermaschinen von TOMRA eingesetzt. Aus den PET-Schalenflakes werden Pellets hergestellt, die für neue Schalen eingesetzt werden sollen • (TOMRA Recycling, 2025b)
Technologie, chemisches Recycling	<p>revolPET (mit u.a. der RITTEC Umwelttechnik GmbH und der TU Braunschweig, nun Anlagenbetrieb durch materr Operations GmbH)</p> <ul style="list-style-type: none"> • chemisches Recycling von Multilayer-PET-Schalen und anderen PET-Abfällen selektive Depolymerisation des PET-Anteils, Solvolyse • (Eichert et al., 2021; materr, 2025; Rheinisches Revier, 2025)

3.4.3 Förderung von Marktstabilität und Kooperation im PET-Wertschöpfungssystem

Für ein wirtschaftlich tragfähiges Recycling ist es von Bedeutung, dass der PET-Schalenmarkt selbst ausreichend stabil ist. Branchenmeldungen betonen, dass ein Rückgang der PET-Schalenmengen, etwa durch Substitution mit PP-Verpackungen, die Wirtschaftlichkeit spezialisierter Recyclingprozesse für PET zusätzlich schwächen kann (IK e.V., 2021b). Schalen aus alternative Polymeren wie PP weisen zwar eine bessere Recyclingfähigkeit im Vergleich zu PET-Schalen auf, für PCR-PP-Rezyklate gibt es bislang allerdings kaum bzw. nur in Einzelfällen EFSA-bewertete, lebensmitteltaugliche Anwendungen. Damit können auch alternative Kunststoffe derzeit nur sehr eingeschränkt in geschlossenen Lebensmittelverpackungskreisläufen geführt werden und bieten im Hinblick auf hochwertige, regulativ abgesicherte Rezyklatnutzung nach PPWR-Vorgaben keinen systematischen Vorteil gegenüber PET (APR & Recyclass, 2024; EFSA, 2025).

Auch die Expert*innenkonsultationen zeigen, dass die derzeitige Marktstagnation maßgeblich durch fehlende Koordination entlang der EoL-Prozesskette bedingt ist. Eine sektorenübergreifende Kooperation, etwa durch gemeinsame Standards, verbindliche Abnahmezusagen oder koordinierte Technologieentwicklung, gilt als Voraussetzung, um Mengenströme zu stabilisieren, Skaleneffekte zu ermöglichen und den Umbau der Infrastruktur auf einen höheren PET-Schalenanteil auszurichten. Politische Rahmenbedingungen zu Recyclingfähigkeit und Einsatzquoten können bei klaren Vorgaben und einer ausreichenden Zeitspanne für eine entsprechende Planungssicherheit sorgen, wie von der PPWR erhofft.

Darüber hinaus wird in der Literatur aufgeführt, dass Inverkehrbringer und Handel aktiv zur Stärkung des PET-Wertschöpfungs-systems beitragen können, indem sie PET-Verpackungen dort fördern, wo diese zur Erfüllung der PPWR-Vorgaben (besonders Recyclingfähigkeit, Rezyklateinsatz) besser geeignet sind als alternative Kunststoffe (IK e.V., 2021b). Ein stabiler Materialstrom ist insbesondere im Hinblick auf den künftigen Rezyklateinsatz von strategischer Bedeutung.

Tabelle 6: Zusammenfassung möglicher Lösungsansätze zur Förderung der Marktstabilität und Kooperationen zur Steigerung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von PET-Schalen

Lösungsansätze	Kurzbeschreibung
<i>Förderung von Marktstabilität und Kooperation im PET-Wertschöpfungs-system</i>	
Sektorenübergreifenden Kooperation	Abstimmung zwischen Sortierern, Recyclern, Herstellern und Technologieanbietern, um Mengenströme, Abnahmezusagen und Investitionen zu synchronisieren und Skaleneffekte zu ermöglichen.
Politische Rahmenbedingungen	Gesetzliche Vorgaben zu Recyclingfähigkeit und Einsatzquoten für post-consumer-Rezyklaten, wie mit der PPWR gegeben, können Planungssicherheit und Anreize schaffen.
Förderung von PET-Verpackungen durch Inverkehrbringung und Handel	Strategische Entscheidung zugunsten PET-basierter Lösungen zur Sicherung von Materialverfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit künftiger Recyclingprozesse.

4 Fazit

PET-Schalen können im derzeitigen Abfallwirtschaftssystem in Deutschland aktuell nicht hochwertig verwertet werden. Obwohl PET im Flaschenbereich seit Jahren erfolgreich im Kreislauf geführt wird, unterscheiden sich thermoformierte PET-Schalen in ihrer Materialstruktur, ihrem Verschmutzungsgrad und ihren Mengenströmen erheblich von diesem etablierten Flaschen-System. Im Kontext der PPWR (Rezyklateinsatzquoten, Nachweispflicht realer Recyclingfähigkeit) entsteht damit ein komplexes Spannungsfeld zwischen politischem Anspruch und derzeitigen Systemgrenzen.

Die durchgeführten Sortier- und Recyclingversuche zeigen, dass PET-Schalen technisch sortiert und verwertet werden können, sofern geeignete Prozesse eingesetzt werden: NIR-basierte Sortierung ermöglicht die Unterscheidung von Mono- und Multilayer-PET-Schalen. Monolayer-Schalen sind grundsätzlich mechanisch recyclebar, während Multilayer-Schalen nach entsprechender Vorbehandlung als Input für chemisches Recycling dienen können. Diese Pfade sind aktuell jedoch wirtschaftlich nicht tragfähig und es fehlen skalierte Strukturen, um relevante Mengen von Rezyklaten für den Einsatz im Lebensmittelbereich bereitzustellen.

Aus den Konsultationen mit Branchenakteuren wird ein strukturelles Kernproblem deutlich: Ohne stabile Absatzwege für Schalenrezyklate investieren Sortierbetriebe nicht in zusätzliche Trennstufen; ohne angepasste Sortierung fehlen Recyclingunternehmen verwertbare Inputströme; ohne verfügbares Rezyklat und etablierte Verwertungswege bleiben Verpackungsdesigns weitgehend unverändert. Beim verpflichtenden Rezyklateinsatz gemäß PPWR wird im Schalenbereich im Vergleich zu anderen Kunststoffen vor allem auf PET gesetzt, da nur Rezyklat aus PET-Flaschen derzeit die lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllt. Damit entsteht das Risiko, hochwertige Materialien aus einem gut funktionierenden bottle-to-bottle-Kreislauf abzuziehen, um diese in PET-Schalen einzusetzen und damit die Qualität des PETs zu verringern. Dies kann in der Folge zusätzliche Primärproduktion von PET für Flaschen verursachen und wirft die Frage auf, ob eine solche Umverteilung ökologisch sinnvoll ist oder lediglich einer regulatorischen Zielerfüllung dient.

Vor diesem Hintergrund stellen die identifizierten Lösungsansätze, vom Design-for-Recycling über technologische Innovationen bis hin zu marktwirtschaftlichen Hebeln, wichtige Ansatzpunkte dar. Sie verdeutlichen, dass PET-Schalen grundsätzlich PPWR-konform gestaltet werden können, sofern innerhalb weniger Jahre eine funktionierende Infrastruktur für Sortierung, Aufbereitung und Absatz aufgebaut wird und die relevanten Akteursgruppen koordiniert zusammenarbeiten. Ob diese Transformation in der erforderlichen Geschwindigkeit gelingt, die notwendigen Investitionen dafür gerechtfertigt sind und ob, über die PPWR-Konformität hinaus, auch eine echte Kreislaufwirtschaftsfähigkeit von PET-Schalen - wie sie Ziel des Projekts innoCErt war - realisiert werden kann, bleibt aktuell offen. Klar ist jedoch, dass dies nur im Zusammenspiel aus optimiertem Verpackungsdesign, ressourceneffizientem Verpackungseinsatz, verlässlichen Marktmechanismen, tragfähiger Infrastruktur und klaren politischen Rahmenbedingungen erreicht werden kann.

5 Literaturverzeichnis

- APR, & RecyClass. (2024). *APR RecyClass Cooperation Report*. The Association of Plastics Recyclers (APR), RecyClass. <https://recyclclass.eu/wp-content/uploads/2024/03/APR-RecyClass-Cooperation-Report-March-2024.pdf>
- Barjoveanu, G., Gadaleta, G., Santomasi, G., De Gisi, S., Notarnicola, M., & Teodosiu, C. (2023). Does PET trays sorting affect the sustainability of plastic waste? An LCA and cost-revenue approach. *Science of The Total Environment*, 897, 165222. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165222>
- BASF. (2023). *Collaboration project shows: Multi-layer packaging can be separated and recycled on a industrial scale* [Joint News Release]. https://www.basf.com/dam/jcr:16ebb44d-6390-3f35-a7ab-1b7c67dade78/basf/www/global/documents/en/news-and-media/news-releases/2023/05/P202e_BASF_Joint_News_Release_Krones_Suedpack_BASF_TOMRA_FS.pdf
- Betz, J., Bachmann, H., Huber, I., Schleicher, T., & Achilles, L.-S. (2024). *Kunststoffabfälle aus Deutschland: Handlungsempfehlungen zu einer umweltgerechten Behandlung im In- und Ausland. 47/2024*.
- bifa Umweltinstitut. (2023). *Recyclingfähigkeit von Verpackungen—Bewertungskatalog* (Interseroh+ GmbH, Hrsg.). https://www.interseroh.plus/fileadmin/Verpackungsoptimierung/Bewertungskatalog_Made_for_Recycling_Interseroh_.pdf
- Brouwer, M., Picuno, C., Thoden Van Velzen, E. U., Kuchta, K., De Meester, S., & Ragaert, K. (2019). The impact of collection portfolio expansion on key performance indicators of the Dutch recycling system for Post-Consumer Plastic Packaging Waste, a comparison between 2014 and 2017. *Waste Management*, 100, 112–121. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.09.012>
- CIRCPACK. (2025). *Design for Recycling Guidelines for Packaging*. CIRCPACK by VEOLIA. <https://www.bellandvision.com/downloads/deutsch/design4recycling/bellandvision-recycling-guidelines-circpack.pdf>
- Dorn, S., & Fabian, M. (2024). *Praxis der Sortierung und Verwertung von Verpackungen im Sinne des § 21 VerpackG 2022/2023* (No. Texte 121/2024). Umweltbundesamt (UBA).
- EFSA. (2025). *Recycled plastic materials | EFSA*. <https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/plastics-and-plastic-recycling>
- Eichert, C., Biermann, L., Salikov, V., Brepohl, E., Müller, C., Paschetag, M., & Scholl, S. (2021). *Recycling von PET-Verpackungen: Innovatives PET-Recycling aus Mehrschichtverbunden*. RITTEC Umwelttechnik.

-
- ESTER Biotech GmbH. (2025). *ESTER Biotech | Enzymatic Recycling*. ESTER Biotech. <https://www.esterbiotech.com>
- EUWID. (2023). *Projekt zeigt erste Erfolge bei Trennung von PET/PE-Mehrschichtfolien*. <https://www.euwid-recycling.de/news/wirtschaft/projekt-zeigt-erste-erfolge-bei-trennung-von-pet-pe-mehrschichtfolien-110523/>
- Fell, T., Hanschmann, B., & Schlummer, M. (2025a). *Fraunhofer IVV entwickelt Kreislauf für PET-Schalen* (Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV, Hrsg.). *neue verpackung*. https://media.licdn.com/dms/document/media/v2/D4D1FAQEjw4LUij82fg/feedshare-document-pdf-analyzed/B4DZeB0GCyGUAY-/0/1750229608551?e=1752710400&v=beta&t=WKmgp5zdHT_cAmgrOsN-Fan4p71tKcLFWHozv-GV_l8
- Fell, T., Hanschmann, B., & Schlummer, M. (2025b). Ressourceneffizientes Recycling. *neue verpackung*. <https://www.neue-verpackung.de/nachhaltige-verpackungen/ressourceneffizientes-recycling-989.html>
- FONA. (2024). *CircuTray-UP - Circular economy for PET trays in food packaging aus KuRT Projektblätter 2024*. https://bmbf-kurt.de/Publikationen/_/KuRT_Projektbl%C3%A4tter_2024_alle._EN.pdf.pdf
- Forum Rezyklat. (2025). *PET-Schalen – Impulse zur Stärkung des Recyclings*. https://www.forum-rezyklat.de/fileadmin/user_upload/fachpublikationen/20250528-impulse-zur-staerkung-des-recycling-pet-schalen.pdf
- Grant, A., Lahme, V., Connock, T., & Lugal, L. (2022). *How circular is PET? A report on the circularity of PET bottles, using Europe as a case study*. Zero Waste Europe & eunomia. https://zerowasteurope.eu/wp-content/uploads/2022/02/HCIP_V13-1-1.pdf
- Gürlich, U., Kladnik, V., & Pavlovic, K. (2022). *Circular Packaging Design Guideline—Empfehlungen für recyclinggerechte Verpackungen*.
- HolyGrail2.0. (2024). *Pioneering Digital Watermarks | Holy Grail 2.0*. (AIM European Brands Association & Alliance To End Plastic Waste, Hrsg.). <https://www.digitalwatermarks.eu/>
- ICIS. (2024). *PET Market in Europe—State of the Play: Production, Collection & Recycling Data 2022*. Independent Commodity Intelligence Services (ICIS). https://www.petcore-europe.org/images/2024/PET_report_V5.pdf
- IK e.V. (2021a). *Gegenwart und Ausblick: Recycling von PET-Schalen* (S. 6) [Positionspapier]. Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.

-
- IK e.V. (2021b, August 24). So gelingt das Recycling von PET-Schalen für bessere Kreislaufwirtschaft I Interview mit Sebastian Kremer (CSO von silver plastics GmbH & Co. KG) [Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.]. *Newsroom.Kunststoffverpackungen*. <https://newsroom.kunststoffverpackungen.de/2021/08/24/so-gelingt-recycling-von-pet-schalen-fuer-bessere-kreislaufwirtschaft/>
- Kauertz, B., & Detzel, A. (2017). *Verwendung und Recycling von PET in Deutschland*. ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg.
- Krafzik, S. (2023). PET-Schalen: So will Frankreich das „Tray to Tray“-Recycling schaffen. 320°. <https://320grad.de/2023/04/27/pet-schalen-so-will-frankreich-das-tray-to-tray-recycling-schaffen/>
- Langowski, H.-C. (2022). *Anwendung der Nanotechnologie in Materialien für den Lebensmittelkontakt*. Fraunhofer Institut Verfahrenstechnik und Verpackung.
- matterr. (2025). *Matterr*. <https://www.matterr.de/>
- Mülltrennung wirkt! (2025). *Mülltrennung wirkt!* <https://www.muelltrennung-wirkt.de/de/>
- Packaging Europe. (2025). *Europe's PET tray recycling industry fights on in face of existential challenges*. Packaging Europe. <https://packagingeurope.com/comment/europes-pet-tray-recycling-industry-fights-on-in-face-of-existential-challenges/13102.article>
- pacoon. (2024). Recycling von Kunststoff: Mit diesen Technologien gelingt die Wiederverwertung von Plastik. *Nachhaltige Verpackung*. <https://www.pacoon.de/nachhaltigkeit/blog/d/recycling-von-kunststoff-mit-diesen-technologien-gelingt-die-wiederverwertung-von-plastik/>
- Petcore Europe. (2018). *Design for Recycling-Guidelines PET Thermoforming Trays*. <https://www.petcore-europe.org/images/Design-for-Recycling-Guidelines-PET-Thermoforming-Trays-nov2018.pdf>
- Peuker, A. (2021). PETCYCLE-Stoffkreislauf als Best-Practise-Modell—Interview mit PET Recycling GmbH-Geschäftsführerin Beate Schwarz. *Petcycle*. <https://www.petcycle.de/2021/02/petcycle-stoffkreislauf-als-best-practise-modell/>
- Rheinisches Revier. (2025). *Recycling trifft High-Tech: Millionenförderung der EU für grüne Chemie im Rheinischen Revier und Ruhrgebiet—Rheinisches Revier*. <https://www.rheinisches-revier.de/service/neuigkeiten/detail/recycling-trifft-high-tech-millionenfoerderung-der-eu-fuer-gruene-chemie-im-rheinischen-revier-und-ruhrgebiet>
- Schüler, K., & Wilhelm, J. (2023). *Ermittlung des Anteils hochgradig recyclingfähiger systembeteiligungspflichtiger Verpackungen auf dem deutschen Markt* (No. TEXTE 78/2023). Umweltbundesamt (UBA).

-
- Thoden Van Velzen, E. U., Smeding, I. W., & Molenveld, K. (2020). *Verkenning maximaal haalbare kwaliteiten gerecyclede PET uit schalen: Praktische studie naar de maximaal haalbare kwaliteit van mechanisch gerecyclede PET uitschalen*. Wageningen Food & Biobased Research. <https://doi.org/10.18174/526914>
- TOMRA Recycling. (2025a). *Tray-to-Tray-Recycling: Technologien, Markttrends und Herausforderungen*. <https://www.tomra.com/de-de/waste-metal-recycling/media-center/news/2025/establishing-the-tray-to-tray-recycling-market>
- TOMRA Recycling. (2025b). *Faerch (Cirrec) und TOMRA Recycling ermöglichen hochreines Tray-to-Tray-Recycling von PET-Lebensmittelschalen*. <https://www.tomra.com/de-de/waste-metal-recycling/media-center/customer-stories/faerch>
- ZSVR. (2025). *Mindeststandard für die Bemessung der Recyclingfähigkeit von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gemäß § 21 Abs. 3 VerpackG*. Zentrale Stelle Verpackungsregister. <https://www.verpackungsregister.org/stiftung-und-behoerde/mindeststandard>